

La dignidad humana en las cárceles del Perú

Human dignity in Peru's prisons

Ana María Vidal García¹

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Perú

Resumen: El presente artículo ha estudiado de manera analítica la dignidad humana en los internos de las cárceles de Perú, ello en relación con el problema del hacinamiento penitenciario. A partir de un método cualitativo de tipo hermenéutico se analizó si se vulnera la dignidad humana en las cárceles del Perú, por el hacinamiento donde conviven procesados y sentenciados. Asimismo, se ha estudiado la importancia de la dignidad desde el enfoque de los derechos humanos y su relación con la situación de Perú. Todo ello ha permitido concluir que se afecta la dignidad de los internos en el sistema penitenciario peruano, requiriéndose de políticas y medidas adecuadas que reivindicquen este derecho esencial.

Palabras clave: dignidad humana, derechos humanos, hacinamiento penitenciario, sistema penitenciario.

Abstract: This master's thesis has studied, in an analytical manner, human dignity in inmates of Peruvian penitentiary centers in relation to the problem of prison overcrowding. Using a qualitative hermeneutic method, it was analyzed whether human dignity is violated in Peru's prisons, due to overcrowding where accused and sentenced people live together. Likewise, the importance of dignity has been studied from the perspective of human rights and its relationship with the situation in Peru. All of this has allowed us to conclude that the dignity of inmates in the Peruvian prison system is affected, requiring appropriate policies and measures that vindicate this essential right.

Keywords: human dignity, human rights, prison overcrowding, penitentiary system.

¹ Abogada por la Universidad Privada Sergio Bernales; Máster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán; Máster en Derechos Humanos: Sistemas de Protección por la Universidad Internacional de La Rioja; especialista en materia legal en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Perú; Presidente de la organización "Mujeres a la Victoria", conformada desde del 2007 por 1,000 mujeres peruanas, constituidas en defensa de sus derechos de género, para la lucha y justicia contra la violencia hacia las mujeres y niños (as), y conseguir el empoderamiento integral y autonomía de cada integrante. Actualmente es abogada litigante con particulares, y asesora gratuitamente a los integrantes de esta organización.

Introducción

Uno de los mayores problemas en las cárceles del Perú y que atentan contra la dignidad humana de los internos es, en primer lugar, el hacinamiento en los casi 68 centros penitenciarios del país, debido a la sobrepoblación penitenciaria y donde se convive en condiciones deplorables.

El Perú supera el espacio físico de sus centros penitenciarios, locales construidos para 41,018 internos (100%). Según GDA (grupo de diarios de América) de 12 países analizados el Perú es el de mayor crisis carcelaria.

El segundo problema es la división de la población penitenciaria en personas privadas de su libertad en condición de procesados (con prisión preventiva o mandatos de detención) y los condenados con sentencias privativas de libertad de carácter efectivo; y los que salieron por un beneficio penitenciario de semilibertad o libertad condicional, o sentenciados a penas limitativas de derechos (prestación de servicios a la comunidad y limitación de días libre, o sentenciados a medidas alternativas (por reserva del fallo condenatorio, por procedimiento especial de conversión de penas o por vigilancia electrónica personal, y reciben el mismo trato a pesar de las diferencias de su condición.

El INPE, Instituto Nacional Penitenciario del Perú, es un organismo público adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que dirige técnica y administrativamente el sistema penitenciario del país, responsable de la resocialización de los internos, y de la política de prevención del delito y tratamiento del delincuente.

De acuerdo con la base de datos a marzo del 2023 esta población penal asciende a 90,516 internos a nivel nacional, donde 56,119 (62.2%) son sentenciados; y 34,397 (38 %) son procesados, lo que se ha incrementado a julio del 2023.

Los delincuentes tienen derecho a un nivel de vida adecuada con alimentación de buena calidad, agua potable, alojamiento, vestido adecuado y cama individual limpia y en buen estado, instalaciones para lavado de ropa, locales con suficiente aire, alumbrado, calefacción y ventilación, superficie mínima para su convivencia; derechos en materia de salud: disfrute de alto nivel de salud física y mental, instalaciones de médica, dental y psiquiátrica, instalaciones sanitarias limpias; derecho a la seguridad en las prisiones: lugares seguros, están prohibidas las sanciones crueles inhumanas o degradantes; derecho a la utilización óptima en las prisiones y facilitar la reforma y readaptación social, derecho a la formación profesional, al trabajo remunerado, instrucción a analfabetos y jóvenes en forma obligatoria; derecho a comunicarse con el mundo exterior; derecho al procedimiento de queja y de inspección: al recurso efectivo por violaciones de sus derechos; etc.

El INPE tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de la población carcelaria, el cumplimiento del fin resocializador y el respeto a la dignidad humana.

Siendo las principales causas mencionadas, las que atentan contra la dignidad humana de los internos. ¿Cómo se pueden resocializar si se vulneran sus derechos humanos? ¿Qué cambios se tendría que realizar, para acabar con estas condiciones deplorables e irregulares que vulneran sus derechos y cómo mejorar sus condiciones de vida para lograr la reinserción y rehabilitación social de ellos?

La dignidad es un aspecto elemental de todo ser humano, y su garantía se ha constituido en un deber importante de cada Estado. La preocupación de garantizar este derecho ha permitido el desarrollo de normas e instrumentos internacionales que permitan una mayor protección para la dignidad. Comprender los alcances de la dignidad de la persona humana, especialmente de aquellas que se encuentran privadas del derecho a la libertad, resulta esencial para comprender la universalidad de este derecho.

Bajo esta lógica, resulta necesario realizar un análisis sobre la afectación de la dignidad humana en las cárceles del Estado peruano bajo el contexto del hacinamiento carcelario, precisamente porque es uno de los países en los cuales existen mayores afectaciones a los derechos humanos de los internos por este problema. Por ello, el análisis propuesto, a través del estudio de la jurisprudencia y dogmática, permitirá establecer cómo se afecta la dignidad de los internos en el Estado peruano y la necesidad de políticas más efectivas para su adecuada tutela en relación con hacinamiento penitenciario.

La protección de la dignidad humana ha sido uno de los grandes problemas del desarrollo de los derechos humanos, el cual ha obtenido un reconocimiento elemental luego de un contexto de guerras y constantes abusos del ser humano. En ese sentido, el principal problema- objeto de estudio- radica en la necesidad de analizar y demostrar de acuerdo con los índices de sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento en que viven los internos de casi todos los centros penitenciarios del Perú, en su condición de procesados y sentenciados donde se vulneran sus derechos como personas y que atentan contra su dignidad humana, obstruyéndose de esta manera la resocialización y reinserción en la sociedad.

Se evidencia que el sistema penitenciario viola el artículo 1° de la Constitución peruana que obliga al respeto de la dignidad humana de la persona, y el artículo 139° inciso 22) sobre la finalidad del régimen penitenciario: reeducación, rehabilitación e incorporación del penado en la sociedad.

El Estado debe apostar por adecuadas políticas criminales y públicas a fin de revertir esta situación de violación de derechos humanos, y eliminar factores como la pobreza, deserción escolar u otros que originan delincuencia. También considerar la imposición de otras clases de pena como servicios a la comunidad o inhabilitación por delitos no graves, así como la construcción de nuevos penales con óptimas condiciones de convivencia.

1. La dignidad: concepto, elementos tipos, fundamentos

1.1. La dignidad humana

Dentro de la gama de derechos fundamentales del ser humano se encuentra el derecho a la dignidad humana, el cual se ha considerado como aquel derecho base o pilar para los derechos fundamentales. Dentro de la Constitución Política del Perú, la dignidad humana se encuentra regulada en el artículo 1° estipulándose que el respeto de la dignidad de la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado.

Es factible establecer que la dignidad se ha materializado como el fundamento de los derechos humanos, precisamente porque se debe concebir que la vida de la persona, su respeto y garantía contemplan un desarrollo integral, sustentado en la idea que toda persona es un fin en sí mismo y nunca un medio (SAMAYOA 2021). De esta manera, resulta viable establecer que la dignidad del ser humano surge como una señal de identidad de la persona o como un discurso moral de la humanidad.

La dignidad humana en las cárceles del Perú

Así, la idea de dignidad resulta esencial y llamativa, mostrándose como un gancho de trascendencia del discurso moral de los seres humanos, que ha hallado su mejor concepción en el concepto de los derechos humanos (MARÍN 2007).

Es preciso tener en cuenta que el término dignidad humana tiene una incorporación que data de fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, específicamente como consecuencia de las inhumanidades surgidas durante las guerras. Esto supone que se llegó a replantear la condición del ser humano ante supuestos que mostraban una humanidad desequilibrada y desprotegida, cuyo valor del ser humano no era considerado como algo esencial o de necesaria tutela.

Es debido a ello que los derechos humanos irrumpen en tal contexto, pretendiendo salvaguardar la integridad de las personas mediante el reconocimiento necesario de valores, pacificando la conducta y promoviendo la protección de la persona humana en todos los ámbitos de su vida, bajo la idea de dignidad. Por ello, es que la dignidad es el valor fundador de los derechos humanos o la base para su pleno reconocimiento en la sociedad.

La dignidad humana como concepto ha sido definida por abundante doctrina, de tal manera que se pueden evidenciar múltiples definiciones sobre su naturaleza y características. De hecho, sus alcances pueden ser abordados desde múltiples perspectivas y disciplinas, toda vez que se habla de un derecho que tiene implicancias en distintos ámbitos. (TORRALBA 2005, p. 56)

Así, desde un enfoque religioso, la dignidad se ha concebido como una característica propia de los hijos de Dios y se manifiesta como la capacidad que tiene toda persona para acatar y observar la ley moral, la cual no surge de la humanidad, sino de un ente divino. En el mismo sentido, desde un enfoque sociológico, la dignidad es la capacidad que toda persona tiene para darse ley moral (VALL 2015).

Desde una perspectiva filosófica, es viable remitirse al pensamiento estoico y específicamente a su desarrollo desde la teoría del Derecho Natural; sin embargo, pese al rastreo histórico que pueda efectuarse sobre el concepto de dignidad, su historia como un valor universal, sobre los cuales se basan o sustentan los demás derechos fundamentales, es relativamente reciente (MONSALVE y AGUIRRE 2009).

De una revisión general a las distintas teorías sobre el concepto de la dignidad, se puede apreciar la existencia de tres problemas o contradicciones, los cuales pueden plantearse en forma de interrogante:

i) ¿Es la dignidad humana un aspecto natural de los seres humanos o es, por el contrario, un aspecto consensual creado por la voluntad política y legislativa de los Estados?
ii) ¿Es la dignidad humana un valor abstracto o, por el contrario, es posible definirlo en relación con aspectos concretos de la vida humana? y iii) ¿Es la dignidad humana un valor absoluto y universal o, por el contrario, es un valor particular dependiente de contextos históricos, culturales e, incluso, individuales? (MONSALVE y AGUIRRE 2009).

Sin duda alguna se plantean cuestiones relevantes acerca de la dignidad, que bien podrían responderse de forma coherente y en función al desarrollo que se ha establecido sobre este derecho; por ejemplo, es factible precisar que la dignidad es un aspecto natural de toda persona, es inherente, y que lo relativo al aspecto consensual solo ha servido para

plasmar este derecho ya inherente en instrumentos políticos y legales, con la finalidad de que su respeto sea totalmente efectivo.

El ser humano por ser tal, ya tiene dignidad, lo que implica que como derecho no es producto del consenso político o voluntades legislativas, las cuales solo han servido para su reconocimiento efectivo, al igual que todos los derechos humanos. Conviene precisar que todo derecho debe estar plasmado en un instrumento legal, estableciéndose lo que se denomina como derecho objetivo, con la finalidad de garantizar su efectiva protección.

Por ende, no se trata de un valor abstracto, sino concreto, el cual puede ser definido desde varios enfoques y aspectos de la vida humana, ya sea desde las relaciones sociales establecidas, hasta la consecución de los fines propuestos en cada individuo. En el mismo sentido, si es un valor absoluto y universal que no ha dependido de los contextos históricos o culturales, precisamente porque es inherente a todo ser humano.

En realidad, dichos contextos han servido para reconocer activamente a la dignidad humana como valor, principio y derecho, y lo largo del tiempo, llegar a consolidarse como un derecho que merece tutela debida.

Por otro lado, Kant lo definió como un requerimiento moral que lleva consigo una consecuencia importante, tratar a una persona como un fin en sí mismo, es decir, que queda proscrita toda forma en la cual se utilice a una persona como un medio para alcanzar un determinado fin, pues ello implicaría una afectación a su dignidad (HABERMAS 2010).

Y en dicho contexto:

Por un lado, la dignidad se nos aparece como una noción muy abstracta que marca los límites de la moral –de lo moralmente admisible–, cuyo contenido sería esencial o exclusivamente negativo y que, en ese sentido, podría considerarse como el fundamento último de los derechos, de todos los derechos. Yo diría que esa es, esencialmente, la idea de dignidad que manejan los filósofos: la de la segunda formulación del imperativo categórico kantiano y la que, en España, ha defendido en varios de sus trabajos Javier MUGUERZA; también la que está en el fondo del planteamiento de GARZÓN. (ATIENZA 2009, p. 86)

Como debe conocerse, el imperativo categórico Kantiano se ha materializado en distintas formulaciones, por ejemplo, el primer imperativo que establece la universalidad que implica que la persona humana debería actuar de tal forma que quisiera ver transformada en una ley universal las máximas de su conducta. Esto implica necesariamente un comportamiento idóneo, sustentado en valores y principios que soslayan las conductas negativas.

El segundo imperativo postula los fines de la conducta, estableciéndose que resulta necesario no obrar para tratar a los demás como instrumentos o medios para alcanzar un fin, sino que nos tratemos a todos en la misma medida como fines. Naturalmente explica que el ser humano debe ser un fin en sí mismo, y las conductas desplegadas deben visualizar tal premisa.

Y el tercer imperativo postula la autonomía, que implica el rechazo de las máximas que no concuerden o sean incompatibles con la legislación universal de la voluntad. En otros términos, bajo estos categóricos, se identifican valores como la igualdad, dignidad y libertad.

A partir de aquí, podría pensarse que la dignidad tiene alguna suerte de prioridad frente a los otros dos. Frente a la igualdad, porque con el imperativo de la

La dignidad humana en las cárceles del Perú

universalidad se está expresando un principio meramente formal, mientras que el imperativo de los fines parece señalar un contenido, aunque se trate de un contenido negativo; marca algo así como un límite infranqueable a lo que se puede universalizar. Y frente a la libertad, porque parece que la dignidad no es algo que pueda quedar librado a la voluntad del individuo o de la comunidad. (ATIENZA 2009, p. 87)

No obstante, el concepto de dignidad se podría sustentar en tres posibles contenidos esenciales que denotan su naturaleza: se muestra como un límite para la actuación del Estado en las diferentes decisiones que pueda adoptar y para la misma persona en su interacción social, lo que propugna una especie de barrera legítima que evita el exceso respecto a los demás individuos; se presenta también como un concepto ambiguo e inclusive vacío, pues dada su naturaleza no es posible obtener una definición en común; y se presenta como protectora de las decisiones que adopte una persona en relación al desarrollo de su vida en sociedad (MAINO 2021).

Respecto al primer contenido, es preciso indicar que los derechos humanos y fundamentales de toda persona, nacen como una categoría que se encuentra vinculada con el constitucionalismo, y aunque no es en ese contexto en el cual surge la idea o concepto de dignidad, los derechos se centran en un aspecto esencial: el hombre y la sociedad. (GOMÉZ 2019). Es precisamente este enfoque lo que permite establecer que la dignidad se muestra como un límite para las decisiones del Estado y las mismas personas que ejercen sus derechos fundamentales, lo que responde a una idea básica del derecho: no es posible el abuso del derecho, pues el ejercicio de estos se supedita al cumplimiento de los parámetros estrictamente establecidos por ley, caso contrario se corre el riesgo de generarse una incidencia de los demás individuos, y consiguientemente una afectación a su dignidad.

Sobre el segundo contenido, es factible precisar que:

la dignidad así entendida se vincula con la libertad, pero no se reduce a ella. Es, si se me permite la expresión, una dignidad ontológica, que todos tienen por igual por su condición de seres humanos, con independencia de su nacimiento, rango y posición. Y también, con independencia de su capacidad de autodeterminación. La misma dignidad tienen la persona adulta, el niño e, incluso, el concebido y aún no nacido; el hombre y la mujer, la persona sana y el enfermo terminal. La dignidad se convierte en el fundamento de los derechos y estos son, al mismo tiempo, su garantía. (GÓMEZ 2019, p. 549)

Como se evidencia, lo precisado por el autor permite comprender la ambigüedad del concepto de dignidad, precisamente porque se trata de un aspecto vinculado con la libertad del hombre; sin embargo, no se encuentra supeditado a esta, siendo inherente a toda persona, independientemente de su capacidad, condición o posición. En ese sentido, aun cuando se establece su ambigüedad en cuanto a su concepción, si se establece que es la base y fundamento para los derechos.

Respecto al tercer contenido, este hace alusión a la autosuficiencia de la persona, lo que encuentra relación con su autonomía personal. No cabe duda de que la autonomía del ser humano se encuentra ligada a la idea de dignidad, pues no existe dignidad si no se garantiza esta autonomía, la cual faculta a la persona a tomar sus propias decisiones a lo

largo de su vida; sin embargo, ello no implica que la dignidad se reduzca a la autonomía, debido a que este primero contiene al segundo.

Es importante establecer que se habla de una autonomía ejercida conforme a los parámetros legales establecidos, pues esto permite que se garantice la dignidad de otras personas, y también del propio individuo, lo que se materializa en la imposibilidad de que un ser humano pueda venderse a sí mismo como esclavo o pueda vender sus órganos. Sin duda alguna, se establece un supuesto en el que existe una interrelación entre estos dos derechos, entendiendo que la idea de dignidad también supone la autonomía y el respeto de la misma persona.

Por otro lado, conviene tener presente que:

¿de qué hablamos cuando hablamos de dignidad?, hablamos de un ser al que se reconocen derechos, por tanto, un sujeto de derechos. Decir que un ser tiene dignidad significa reconocerle derechos, aunque él no lo sepa, aunque no sea consciente por su vulnerabilidad, su fragilidad, su estado de dependencia crónica, su incipiente desarrollo: sujeto de derechos. (TORRALBA 2019, p. 128)

Para el autor, la dignidad implica que toda persona tiene derechos inherentes, es decir reconocer a los seres humanos como sujetos de derechos. Esta idea es racional en cuanto a la esencia del ser humano, quien si debe ser reconocido como un sujeto de derechos considerando que es un fin en sí mismo.

Cabe manifestar que el autor también alude a otras dimensiones para entender el concepto de dignidad, especificando que los comprende la integridad, el respeto y el valor incalculable. Es factible establecer que todos estos aspectos permiten determinar que una persona tiene dignidad, pues se reconoce que el ser humano al ser un ente de especial trascendencia debe ser tutelado, lo que implica reconocer su integridad, respeto, su valor incalculable y que es un fin en sí mismo.

De esta manera, es factible establecer que cuando se habla de dignidad, se hace referencia al reconocimiento de sus derechos, de su valor incalculable y de su autonomía, no obstante, sigue siendo una posición filosófica, de las cuales se podrán encontrar muchas.

Por otro lado,

En una perspectiva institucional no abstencionista sino promotora de la persona humana, lo que se busca ya no es limitar y controlar al Estado y a la sociedad, sino, por el contrario, que promuevan o creen las condiciones jurídicas, políticas, sociales, económicas y culturales, que permitan el desarrollo de la persona humana. Por ello, «no existe ni puede existir dignidad humana sin libertad, justicia, igualdad y pluralismo político; además estos valores serían indignos si no redundasen a favor de la dignidad del ser humano». Así, la dignidad humana encuentra en la clásica teoría institucional un entronque ineludible, en tanto constituye una manifestación del valor de la persona humana y de su libre desarrollo social (LANDA 2000, p. 11)

En base a lo precisado por el autor, es factible señalar que la dignidad se sustenta en valores esenciales que suponen una manifestación del valor del ser humano, y de la libertad que este goza para desarrollarse de manera autónoma en la sociedad, sin la existencia de alguna intromisión que denigre o afecte dichos valores.

De la misma manera, se puede establecer que la dignidad tiene sus bases en valores democráticos, los cuales han surgido del mismo desarrollo social y como consecuencia de los

La dignidad humana en las cárceles del Perú

distintos desastres ocurridos por la Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, luego de este evento catastrófico, la dignidad de la persona y los derechos humanos fueron el pilar para la organización democrática de todo Estado, conforme a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas «reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana (...)» y especialmente en la DUDH «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros».

Así, debe comprenderse que la concepción de dignidad se ha transformado en un eje sobre el cual gira gran parte del denominado «constitucionalismo», especialmente el derecho internacional de los derechos humanos. Esto implica que gran parte de las Constituciones del mundo han incorporado a su texto el derecho a la dignidad de la persona humana, como base elemental para el tratamiento de los derechos fundamentales reconocidos.

Comprender el concepto de dignidad implica comprender que la persona humana es sujeto de derechos, y con ello es merecedora de respeto, reconocimiento de su autonomía y la comprensión de su valor incalculable. Es debido a ello que se ha considerado a la dignidad como núcleo central de todo derecho, la razón de ser de la persona humana y conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta es innata y fomenta la sensación de plenitud de la persona.

Seguidamente, resulta necesario comprender a la dignidad bajo una concepción ética que incluya a la responsabilidad, lo que implica el análisis de este derecho a la luz de la ética y de la responsabilidad de las personas. Para tal fin conviene tener presente la obra del autor Hans Jonas «El principio de responsabilidad». A partir de esta obra, el autor realiza una distinción entre los conceptos de la ética próxima y los valores tradicionales.

De esta manera, precisa que «(...) el agente, la acción y el efecto no son ya los mismos que en la esfera cercana y que, por la enormidad de sus fuerzas, impone a la ética una dimensión nueva, nunca antes soñada, de responsabilidad» (JONAS 1995, p. 32).

Desde una perspectiva real y holística «La humanidad, desde que está ahí lo que la precediera en la historia de la evolución es algo que no podemos representarnos desde dentro, ha estado siempre ahí y no ha habido que traerla» (JONAS 1995, p.36). Así, el autor precisa que la humanidad no se encuentra guiada o supeditada a la fuerza de las circunstancias o por la libertad de ejercer algún acto, además que no es objeto de evolución programada, como si es cada individuo en particular. Considera de esta forma que la humanidad, desde un análisis de la matiz de la historia, era diferente pero no por ello menos acabada.

En ese sentido, todas las sociedades se encontraban preocupadas por el futuro y la responsabilidad de guiar su destino, desde un aspecto en el cual pueda beneficiarse la colectividad, sobre los particulares. No podía existir mayor acto generacional de responsabilidad que pensar en los otros.

Conviene precisar que para el autor, la persona humana no puede dejar de trazar un futuro ideal, cuestionando a lo largo de su vida hasta que punto llega su responsabilidad para la construcción de un mejor mundo. Así, la responsabilidad desde este enfoque supone una preocupación activa, pasiva y holística, cuyas implicancias éticas se materializan en la constitución de un mejor entorno.

En ese sentido, entendemos (...), que la dimensión ética de los derechos humanos supone una observancia en los poderes públicos, de aquellos parámetros o políticas que son vitales para el disfrute de tales derechos. Es así como la fase de implementación de los derechos humanos supone necesariamente que la dignidad sea traducida en las diferentes posibilidades de ejercicio y el rol del Estado en el marco de su institucionalidad normativa. (CHACÓN 2015, p. 55)

En consecuencia, la responsabilidad en la consecución de un mundo más favorable para los seres humanos, conforme lo ha desarrollado el autor antes mencionado, implica el respeto e integración de los distintos pensamientos en los procesos de vigencia y promoción de derechos fundamentales, o como bien se precisa «pasa por la construcción de un ethos común, que respete e integre inclusivamente pensamientos y diferentes puntos de vista» (CHACÓN 2015, p. 55).

Ahora bien, bajo lo desarrollado se pueden identificar aspectos elementales de la dignidad de la persona.

i) La dignidad humana se constituye en un valor de carácter no excluyente y sintético, capaz de explicar y fundamentar al resto de valores existentes en una sociedad, cuyo norte y deseo sea regirse por el canon de preponderancia a los derechos humanos. (...)

ii) La instrumentalización de esta dignidad humana constituye una visión programática y decidida, que se plasma en provisiones normativas, incluso de otros valores, sea tácita o expresamente (CHACÓN 2015, p. 53)

Lo expuesto por el autor permite establecer que la dignidad es un concepto yuxtapuesto que interseca a otros valores de manera transversal. También se encuentra su capacidad de explicar y fundamentar los demás valores, en función a la garantía de la persona humana.

Cabe mencionar, según DELGADO (2018, p. 180), que la dignidad «no es éticamente neutral y sí es éticamente determinable». El autor explica que existe una cuestión que no se puede evitar respecto a la concepción de la dignidad humana, y esta surge precisamente cuando la persona se plantea cual forma de la libre autodeterminación es éticamente legítima. Por ejemplo, cuando existe un cuestionamiento sobre la eutanasia, al pretender determinar si es adecuada o no, o si lo es la prisión permanente, la prostitución, etc. se realiza una valoración de la dignidad; sin embargo, la valoración no puede ser neutral en la misma medida en la que el legislador escoge al regular estos supuestos.

Caso contrario, al reconocer que la persona tiene dignidad se hace el reconocimiento de derechos, lo que implica que la elaboración de un concepto de derechos humanos necesariamente debe tener sustento en la idea de dignidad. Esto implica que la dignidad es éticamente determinable y para ello es necesario de la consideración de valores esenciales como la autonomía, la libertad e igualdad. Se entiende entonces, que a pesar de que la dignidad es asediada por patologías propias de un concepto con contenido moral, se formulan estos dos aspectos esenciales.

Conviene tener presente que, en varios sistemas jurídicos, como en Portugal, Alemania, Brasil y en España no existe duda sobre la naturaleza de derecho humano de la dignidad; sin embargo, si ha existido una deficiencia en cuanto a la conceptualización, constituyéndose un problema grave que el legislador, independientemente del ordenamiento

La dignidad humana en las cárceles del Perú

jurídico, no haya establecido una definición de dignidad, pues deja al arbitrio de la interpretación dicho concepto. (MIRANDA 2020)

Nadie duda de la tutela o protección de la dignidad del ser humano, y toda persona, inclusive el mismo Estado se encuentra sujeto a la obligación de respetar la dignidad de los demás, sin que exista algún tipo de diferenciación por cualquier razón o circunstancia, toda vez que la dignidad debe ser considerada como un aspecto sagrado e inviolable. (MIRANDA 2020).

Asimismo, se debe tener en cuenta tal como lo establece (MIRANDA, 2020), el derecho a la dignidad fue afectado gravemente en la época de la pandemia de múltiples formas, tal como en lo referente a la limitación y ocultamiento de la información; así como la forma en que se limitó el acceso a los respiradores a los adultos mayores, prefiriendo el uso de los mismos para las personas más jóvenes. En el Perú también podría considerarse el limitado acceso a los centros de salud para las personas con menos recursos, y mucho menos para las personas que se encontraban en situación carcelaria. En ese sentido, la pandemia solo reflejó la forma como los países demostraron las limitaciones en la salud pública, afectando de esta forma derechos fundamentales.

Ante el comunicado del CIDH del 31.03.2020 que instó a los Estados a combatir la gravísima situación sanitaria por el COVID 19, el Estado Peruano tuvo la necesidad de dictar medidas de carácter especial como el estado de emergencia ocasionado por esta pandemia, y que agravó más los problemas que venían afrontando los centros penitenciarios peruanos, se promulgó el Decreto Legislativo Nro. 1513 del 04.06.2020 como una medida de protección a la sobrepoblación y los derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad de los internos, para legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria con normas temporales o permanentes que prescriban supuestos de carácter excepcional como beneficios penitenciarios, remisión condicional de penas, casación de prisión preventiva.

Mediante Decreto Supremo Nro. 008-2020-SA se declaró por 90 días la emergencia sanitaria y tomar algunas acciones para garantizar la salud, como lo establece el Artículo 7 de la Constitución Peruana – Derecho a la Salud.

El Decreto Legislativo Nro. 1459 del 14.04.2020 para deshacinar los penales, que faculta la conversión automática para los internos condenados a delitos por omisión a la asistencia familiar. Y el Decreto Supremo Nro. 004-200-JUS del 22.04.2020 sobre conmutaciones de pena y los indultos comunes humanitarios.

El Ministerio de Justicia informó al 13.06.2020 sobre la salida de los 1,502 internos de los 69 penales, 989 salieron por el sistema de conversión de penas por delitos de OAS, 307 fueron excarcelados por Gracia Presidencial, 39 adolescentes de los Centros de Rehabilitación Juvenil y 167 reos salieron en libertad con la conversión de pena en otro delitos, cese o variación de prisión preventiva, cese de medidas de internamiento preventivo y hábeas corpus.

El Poder Judicial, por Consejo Consultivo modificó la Resolución Administrativa Nro. 061-2202-PCE-PJ dando facultades competenciales a Juzgados de Emergencia de las Cortes Superiores para atender las solicitudes de conversiones automáticas de penas por los delitos de OAS y solicitudes de beneficios penitenciarios. Hasta la fecha no hay informes oficiales sobre el total de excarcelados.

Medidas que, a mi parecer, no tuvieron el impacto deseado ya que solo se benefició una población reducida, porque muchos no pudieron acceder por la falta de medios económicos y no poder pagar la reparación civil y deudas alimenticias.

1.2. Derechos Humanos y dignidad humana

Se debe tener en cuenta que la persona humana es un ser que se caracteriza por ostentar atributos como la racionalidad, voluntad, autonomía, sociabilidad, etc.; aspectos importantes que determinan el sentido de su existencia, y precisamente fundamentan su dignidad. Así, conforme a la naturaleza de la persona humana, a esta le corresponden determinados derechos básicos o elementales, con la finalidad de que pueda desarrollarse de manera plena y adecuada.

En base a esto, se habla de la dignidad de la persona y los derechos humanos, lo que alude a la calidad inherente a todo individuo,

Van Wintrich señala que la dignidad consiste en que la persona “como ente ético-espiritual puede por su propia naturaleza, consciente y libremente autodeterminarse, formarse y actuar sobre el mundo que lo rodea”. Así, se configura como un estado moral permanente e inescindible. Asimismo, Juan José Mosca y Luis Pérez Aguirre exponen que dicha noción “concentra toda la experiencia ética de la humanidad, ya que ese núcleo emana y hacia él convergen todas las posibles variaciones del ethos humano”. Los hombres poseen dignidad en virtud de su atributo de humanidad. Dicha noción plantea un elemento constitutivo del ser humano, *mínimum*, propio, inalienable e invulnerable, que todo ordenamiento constitucional está compelido históricamente a asegurar. (GARCÍA 2018, p. 14)

De esta forma, se entiende que la dignidad permite que la persona pueda existir de un modo determinado, vale decir, de un modo que resulte beneficioso para su desarrollo, gozando de atributos que le permitan organizar su existencia de una manera responsable, de allí que la dignidad garantice el desarrollo adecuado de su personalidad.

Se considera que la condición de ser humano es intangible, y la dignidad que es inherente a esta, es común a toda persona sin excepción alguna, no perdiéndose con el tiempo, pese a que la persona pueda incurrir en alguna infracción a las normas legales o genere un perjuicio a otro. En buena cuenta, la dignidad además de un derecho es una condición que no se va a perder, independientemente de la conducta de la persona, lo que implica que no importa qué tipo de acto cometa, existe un deber de respetar su dignidad como ser humano y adecuar las medidas respectivas para garantizar tal fin.

Ahora bien, se entiende que las declaraciones, cartas y tratados hacen referencia a la dignidad de la persona en función a los derechos humanos. Así, como perfectamente se desprende de todo lo desarrollado, la dignidad es un concepto que se sitúa predominantemente en el discurso de los derechos humanos.

Entonces, siguiendo un método cronológico, se puede apreciar a la dignidad humana en el derecho internacional:

- a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948): en el preámbulo de esta declaración se ha establecido que todo hombre nace igual en dignidad, es decir que reconoce la dignidad como un aspecto inherente al ser humano

La dignidad humana en las cárceles del Perú

sin distinción alguna. Complementa esta premisa con lo establecido en sus considerandos «Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana».

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): igualmente, en su preámbulo ha estipulado que la libertad, la justicia y la paz se sustentan en la dignidad intrínseca. Hace referencia a la dignidad como un aspecto que fundamenta los valores descritos, manifestando además que es una condición intrínseca de la persona.

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966): en su preámbulo se ha establecido la misma premisa que la DUDH, agregando que los derechos que ostentan las personas se derivan de la dignidad inherente a todo ser humano.

c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966): al igual que los instrumentos anteriores establece que la base para el reconocimiento de los derechos es la dignidad del ser humano.

d) Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969): en esta convención se ha establecido expresamente que «toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad». En este caso, se establece el derecho que tiene toda persona para que se reconozca su dignidad.

e) Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988): finalmente en este caso, se ha precisado que los derechos económicos, sociales y culturales se sustentan en la dignidad de la persona.

Como se aprecia del desarrollo a nivel internacional, la dignidad ha desempeñado un papel protagónico, materializándose como un aspecto que direcciona el sentido de las disposiciones o normas de dichos instrumentos, lo que implica que «En la actualidad, la dignidad humana ostenta un lugar prominente en el discurso de los derechos humanos y la toma de decisiones judiciales» (HABERMAS 2010, p. 4).

Siguiendo el pensamiento del autor, es conveniente precisar que para este vínculo conceptual entre la dignidad y los derechos humanos, se debe considerar lo siguiente:

La defensa de los derechos humanos se nutre de la indignación de los humillados por la violación de su dignidad humana. De modo que, si esto configura su punto de partida histórico, tendrían que estar también presentes vestigios del vínculo conceptual entre la dignidad y los derechos humanos desde los inicios del desarrollo del derecho mismo (...). De esta manera, nos enfrentamos a la pregunta de si la «dignidad humana» es un concepto normativo fundamental y sustantivo, a partir del cual los derechos humanos pueden ser deducidos mediante la especificación de las condiciones en que son vulnerados, o si, por el contrario, se trata de una expresión que simplemente provee una fórmula vacía que resume un catálogo de derechos humanos individuales no relacionados entre sí. (HABERMAS 2010, p. 6)

Conforme a lo expresado, se precisa que los principios que caracterizan a los derechos humanos, y que se encuentran en las constituciones de los diferentes Estados, dejan

evidenciar la relación que existe entre estos derechos con la dignidad. Así, de manera sucinta se precisa sobre estos principios.

Se tiene, en primer término, el principio de universalidad el cual implica que los derechos humanos corresponden a todo ser humano sin distinción, sin importar las condiciones de la persona, su color de piel, sus costumbres, ideologías, etc. Independientemente de las circunstancias que rodean al individuo, este goza de los derechos inherentes a su persona.

Por ejemplo, una persona que ha cometido un delito y se encuentra internado en un centro de reclusión cumpliendo una condena por violación u homicidio, independientemente de la sanción que le corresponde, goza de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales, lo que supone que la universalidad, como un principio de los derechos humanos, se sustenta en la dignidad.

Como un segundo principio se tiene a la indivisibilidad, la cual supone que los derechos no pueden ser divididos o fragmentados, lo que implica que no puede existir una adecuada protección de la dignidad cuando se genera vulneración a uno de los derechos humanos.

Se tiene a la interdependencia como tercer principio, el cual establece que estos derechos son dependientes entre sí, es decir, se encuentran conectados. De esta manera, cuando se viola un derecho se genera la afectación a otros derechos fundamentales.

Finalmente se tiene al principio de progresividad, el cual postula la optimización de los derechos humanos a través de su efectivo cumplimiento. Así, se entiende que la dignidad humana es el sustento de los derechos humanos, lo que puede evidenciarse a través de sus principios fundamentales. Al extender los principios fundamentales a casos no previstos, pero *in creando*, el jurista participa en la construcción jurídica y en la generación de precedentes que influyen en la toma de decisiones presentes y futuras (Acosta 2024, p. 39).

Bajo estas premisas, GARCÍA (2018) ha manifestado que, la constitucionalización de la dignidad acarrea los siguientes supuestos elementales:

- Al respetarse la dignidad de la persona, se genera una legitimación para ejercer válidamente el poder político.
- Al garantizarse la dignidad, se propulsa una sociedad mucha más justa y garantista.
- Al positivizar la dignidad, se incita a que se erradiquen las relaciones que atentan contra la condición del ser humano.
- Su normativización acarrea que sea considerada como fuente de derecho y como un principio de observancia ante las políticas de Estado.
- Al declarar su reconocimiento, se genera un criterio objetivo para la cobertura de los vacíos legales.
- Que se incorpore en los textos constitucionales, permite que exista una base o sustento para la lista de derechos fundamentales.
- Y al establecerse como un derecho constitucional, se incentiva el perfeccionamiento legislativo y se coadyuva a su interpretación en un sentido más perceptivo.

La dignidad humana en las cárceles del Perú

En ese sentido, el Estado a través del elemento de gobierno, encauza sus acciones a la garantía y resguardo de la dignidad de la persona humana, lo que supone que su ejercicio podrá gozar de lo siguiente:

- Legitimación: la protección y garantía de la dignidad es la razón elemental del Estado, por lo tanto, las acciones y decisiones adoptadas, deben sustentarse en su protección y promoción.
- Realización: la protección de la dignidad implica que el Estado y la sociedad traten a toda persona como un fin en sí mismo y no como un medio o instrumento para alcanzar un determinado fin, y bajo dicho contexto, se puedan alcanzar los objetivos trazados.

Cabe mencionar que la labor del Estado en la materia implica garantizar en la medida de lo posible la dignidad de la persona humana, enmarcando sus acciones a su tutela, precisamente porque se habla del fundamento de los derechos humanos y fundamentales de todo individuo.

Inclusive se establece en la doctrina mayoritaria, siguiendo a Kant, que la dignidad como un derecho humano, se caracteriza por ser un rango o una categoría que no poseen los seres irracionales, además de constituir un valor supremo, inviolable e intangible del ser humano, considerada en distintos ordenamientos como un valor intrínseco de la naturaleza del hombre. Así, también es un valor que no admite o permite algún tipo de distinción, ya sea por edad, sexo, religión, raza, circunstancias de la persona, etc., es decir que se trata de un valor perenne e innato a todo ser independientemente de su condición. (MIRANDA 2020)

Esto debe reflejarse, por ejemplo, en los sistemas penitenciarios, donde pueden evidenciarse, como hechos notorios o de público conocimiento, las condiciones en las cuales se encuentran los presos y detenidos. Estas condiciones determinan la existencia de una afectación a la dignidad de la persona humana, y consecuentemente la vulneración de derechos humanos.

Existen principales problemas como es el hacinamiento penitenciario, el uso desmedido de la prisión preventiva, división de la población penitenciaria, etc, los cuales terminan por influir de manera negativa en la dignidad de la persona, cuyo contenido es inherente a todo individuo por igual, independientemente de su condición o de los delitos que haya podido cometer. La potestad punitiva de cada Estado no tiene por qué suponer la lesión a la dignidad de la persona, al contrario, debe evidenciarse el correcto ejercicio de los derechos fundamentales y la garantía de las condiciones mínimas que necesita todo ser humano para vivir de manera digna, sin que ello perjudique el sistema penal del país o que queden impunes las conductas antijurídicas.

Finalmente, se tiene presente que se ha desarrollado la importancia de la dignidad humana no solo como un elemento conceptual, sino también moral y normativo, en cuanto es el fundamento de los derechos humanos; sin embargo, existen ciertas debilidades epistémicas que deben considerarse como el concepto de dignidad desde el marco moral que abarca un campo semántico que presenta ciertas contaminaciones de postulados metafísicos y esencialistas (MARTÍNEZ 2023).

1.2.1. Los derechos humanos en las cárceles según OHCHR

Conforme a un ordenamiento jurídico garantista de derechos, cuando se incurre en una conducta que atenta contra los valores sociales, orden público, las buenas costumbres y las normas que rigen el comportamiento social, interviene el derecho penal que conlleva al juzgamiento de la persona y la imposición de una sanción, la cual se traduce en la privación del derecho a la libertad.

Las detenciones o encarcelamientos suponen una medida preventiva y disuasiva que se impone a quienes cometen un delito. De esta forma, se encontrarán privados de la libertad durante un periodo de tiempo determinado, o dependiendo de la gravedad del hecho, durante toda su vida.

Ante este supuesto, se entiende que el sujeto merece la sanción impuesta, pues su conducta es rechazada por la sociedad y por los principios y valores que la rigen; sin embargo, ello no supone, en ninguna medida, la vulneración de derechos humanos.

Al igual que toda persona, los presos e internos de las cárceles gozan de derechos fundamentales, independientemente del delito que hayan cometido, pues por el simple hecho de ser seres humanos, gozan de dignidad. Por lo tanto, es necesario el reconocimiento de sus derechos humanos en las condiciones que los rodean, sin que ello perjudique la finalidad de la pena.

Desde una postura crítica, y tomando en cuenta la experiencia en el país de El Salvador, bien podría cuestionarse la protección que se le debe dar a los internos, precisamente por las conductas que los han llevado a tales circunstancias. Se entiende que los actos ilícitos en distintas ocasiones llegan a lesionar otros derechos fundamentales, como la vida, la integridad física o psicológica e incluso se extiende a aspectos patrimoniales, lo que implica un rechazo de protección de derechos por parte de la sociedad hacia los internos.

No obstante, como ha pregonado el principio de universalidad de los derechos humanos, estos corresponden a todos sin excepción alguna, lo que implica la necesaria protección efectiva de los derechos humanos en las cárceles. Naturalmente esta protección o garantía efectiva debe ir acorde con la política de sanciones que se deben imponer por quebrantar el ordenamiento jurídico, sin que esto implique un desconocimiento del injusto penal y de los fines de la pena que deben cumplirse.

El enfoque debe ser distinto considerando estas premisas, pues la dignidad de la persona humana como elemento base y fundamento de los derechos humanos, requiere que los presos sean tratados de manera adecuada y conforme a su esencia como seres humanos.

Esto se evidencia en las Normas Internacionales de Derechos Humanos para Funcionarios de Instituciones Penitenciarias, que en su artículo II ha establecido como principio general que todo ser humano nace igual en dignidad y que los derechos humanos se derivan de este derecho, el cual es inherente a toda persona. Por lo tanto, toda persona que se encuentra sometida a una forma de prisión deberá recibir un tratamiento conforme al respeto de su dignidad.

Las cuestiones y las obligaciones en materia de derechos humanos forman hoy en día una parte importante del proceder cotidiano de los gobiernos. A lo largo de los años, desde la proclamación de la Declaración Universal en 1948, los Estados han elaborado un número considerable de instrumentos de derechos humanos en los niveles nacional, regional e internacional (véase el capítulo 2), y han contraído

La dignidad humana en las cárceles del Perú

obligaciones en virtud de leyes internacionales y nacionales para promover y proteger una amplia variedad de derechos humanos (NACIONES UNIDAS 2004, p. 4)

Como se ha establecido, todo lo referente a los derechos humanos forma parte de las acciones de los gobiernos, lo que implica que todos los mecanismos y decisiones adoptadas en virtud de sus políticas para atender a distintos problemas públicos se enmarca en el respeto de estos derechos. Se debe considerar que desde la promulgación de la DUDH los Estados han implementados instrumentos de derechos humanos para garantizar su efectiva protección, contrayendo obligaciones internacionales en la materia.

El sistema carcelario no es la excepción cuando se habla de las condiciones de los reos, pues las políticas adoptadas por el Estado deben considerar la protección de los derechos humanos a quienes se encuentran privados de su libertad. Prácticamente esta protección se materializa en dos premisas importantes: la prohibición de la tortura en las cárceles y la ausencia de tratos o penas crueles que degradan al ser humano, y la garantía del principio de igualdad ante la ley que supone el trato igualitario de toda persona conforme a lo establecido en la legislación proscribiendo todo acto conducente a la discriminación o diferenciación injustificada que atente contra la imparcialidad de las autoridades estatales (MÉNDEZ 2010).

Conforme a lo manifestado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a través de la Resolución 1/08 de fecha 13 de marzo del 2008, ha especificado lo siguiente:

a. Sobre el primer principio trato humano: la Comisión ha especificado que toda persona que es privada de su derecho a la libertad de manera legítima deberá ser tratada humanamente, es decir con el respeto de su dignidad, derechos y garantías fundamentales en función a los instrumentos internacionales de los derechos humanos.

De esta forma, conforme a la posición que ostenta el Estado como garante de las personas, los reos o encarcelados deberán ser respetados en tanto a su vida e integridad personal, asegurándose las condiciones mínimas compatibles con su dignidad. Esto acarrea la ausencia de conductas degradantes o violentas, ya sea a través de castigos o intervenciones forzadas.

De tal manera que el prisionero deberá ser protegido ante amenazas y actos de tortura. Sobre este último se debe recordar que en la legislación peruana existieron actos cuestionados sobre posibles torturas en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, lo que atentaba contra los derechos humanos de las personas encarceladas.

Cabe precisar que, por tales motivos, no es posible que se invoquen circunstancias como estados de excepción para evadir el cumplimiento de estas obligaciones a cargo del Estado. Esto quiere decir que, sin importar el contexto o las circunstancias, el Estado no debe dejar de garantizar los derechos humanos de los prisioneros.

Es por ello por lo que la Comisión específicamente ha establecido que «No se podrá invocar circunstancias, tales como, estados de guerra, estados de excepción, situaciones de emergencia, inestabilidad política interna, (...), para evadir el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de trato humano a todas las personas privadas de libertad». Lo contrario implicaría el desconocimiento de un Estado de derecho y la inobservancia de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, especialmente una afectación a la dignidad del ser humano.

b. Sobre el segundo principio igualdad y no discriminación: la Comisión ha precisado que las personas que han cometido un ilícito serán privados de su libertad en igualdad ante la ley, es decir que, sin distinción alguna serán sometidos a un tribunal de justicia bajo las mismas condiciones y protección.

Esto implica que el individuo, al igual que toda persona que debe ser privada de su libertad, debe gozar de las garantías fundamentales y ejercer los derechos que le amparan. No es posible que exista discriminación por algún motivo referido a la raza, origen, sexo, nacionalidad, etc., precisamente porque existe la prohibición de realizar algún tipo de distinción en el reconocimiento de sus derechos.

Por otro lado, se ha precisado claramente que:

No serán consideradas discriminatorias las medidas que se destinen a proteger exclusivamente los derechos de las mujeres, en particular de las mujeres embarazadas y de las madres lactantes; de los niños y niñas; de las personas adultas mayores; de las personas enfermas o con infecciones, como el VIH-SIDA; de las personas con discapacidad física, mental o sensorial; así como de los pueblos indígenas, afrodescendientes, y de minorías.

Como se aprecia, se ha dejado establecido que todas las conductas o medidas que se adopten para proteger a las personas señaladas por la Comisión no serán consideradas discriminatorias. Esto en función de la especial condición que ostentan o el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran, evidenciándose una justificación legítima para dar un trato diferente.

En estos casos, el riesgo de afectación de algún derecho humano es mayor a comparación de los demás, precisamente por la situación particular que se presenta, lo que implica la adopción de medidas diferentes para su tutela efectiva. Naturalmente las medidas adoptadas se deben ejecutar conforme al marco legal vigente, y siempre deberán ser revisadas por un juez o autoridad que sea competente.

Por otro lado, se ha establecido que toda medida aplicada a los internos deberá sustentarse en criterios objetivos, incluyendo su aplicación igualitaria a todos los reos. Esto supone brindar las mismas oportunidades, garantizar los mismos beneficios e imponer los mismos castigos, siempre y cuando no resulten degradantes o atenten contra la dignidad de la persona.

Conforme a lo precisado, el sistema penitenciario de un país debe cumplir con lo indicado por la Comisión, con la finalidad de garantizar efectivamente la protección de los derechos humanos de los internos. El trato digno que merece toda persona debe servir como sustento para la implementación de mecanismos y medidas que garanticen la ausencia de tratos diferenciados o crueles.

1.2.2. Legislación y derechos humanos en Perú

En el caso de la legislación peruana, se aprecia la protección de los derechos humanos a través de la Constitución Política del Perú de 1993, bajo la denominación de derechos fundamentales, encontrándose en el artículo 1º la garantía del derecho a la dignidad de la persona humana en los siguientes términos:

Artículo 1º.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

La dignidad humana en las cárceles del Perú

Se ha establecido que es el fin supremo del Estado el respeto de la dignidad de la persona humana, es decir que constituye un aspecto de suma importancia para la garantía de los derechos fundamentales. Consecuentemente, en su artículo 2º se ha hecho precisión de la gama de derechos de los cuales gozan todas las personas, como por ejemplo el derecho a la vida, integridad, libre desarrollo, igualdad ante la ley, etc.

Conviene tener presente que en el artículo 3º se ha precisado que la enumeración de los derechos en el artículo anterior no excluye a los otros reconocidos por la misma carta fundamental u otros de similar naturaleza que tengan su sustento en la dignidad de la persona, o en los principios de soberanía.

Una novedad que contiene la Constitución de 1993 es el reconocimiento de diversos derechos relacionados con la participación política y la institucionalización de mecanismos de democracia directa, como la iniciativa legislativa, el referéndum, así como la creación de la Defensoría del Pueblo como un órgano constitucionalmente autónomo (UGARTE 2021, p. 48)

Esto permite establecer que la legislación peruana a través de esta norma ha establecido distintos capítulos que contienen los derechos humanos. En el capítulo I se hace referencia a derechos fundamentales, en el capítulo II a los derechos sociales y económicos y en el capítulo III a los derechos políticos y demás deberes.

2. La sobrepoblación carcelaria que atenta contra la dignidad humana de los internos del Perú

2.1. Derechos vulnerados en las cárceles del Perú

Como se ha establecido, una de las consignas esenciales de todo Estado es la garantía de los derechos humanos de las personas internadas en un centro de reclusión, conforme a su dignidad y los principios establecidos por la Comisión; sin embargo, no siempre se llegan a respetar estos derechos generando vulneraciones constantes a la dignidad.

En el caso peruano existe vulneración de derechos fundamentales en las cárceles, y consecuentemente de la dignidad humana, precisamente porque no se presentan las condiciones mínimas necesarias para el interno, presentándose problemas como el hacinamiento penitenciario. Debe entenderse en este punto, que las penas como la cárcel solo privan del derecho a la libertad personal y ambulatoria; sin embargo, ello también ha significado que se vulneren ciertos derechos esenciales con grave afectación al fundamento axiológico que representa un verdadero estado de derecho (RIOS 2017).

En la misma línea de pensamiento, se debe entender que, si bien es cierto que la respuesta establecida por el Estado ante la criminalidad es la reclusión de los sujetos que inciden en alguna conducta delictiva, ello no tiene por qué suponer la lesión de derechos humanos, precisamente porque la reclusión denota un fin esencial e importante que no se sustenta en la intimidación o terror.

Ahora bien, el Informe que fue elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha 31 de diciembre del 2011 estableció la existencia de ciertos aspectos relevantes que se traducen en problemas graves en las cárceles del Perú, que atentarían contra la dignidad de los internos. Dentro de estos problemas se encuentran los siguientes:

- El hacinamiento penitenciario que implica una enorme cantidad de personas reclusas sin espacios necesarios para su estadía, lo que supone una especie de sobrepoblación en las cárceles peruanas.
- Deficiencias en las condiciones de reclusión que llegaban a afectar la integridad física de los reclusos.
- Altos y elevados índices de violencia y la falta de control de la autoridad penitenciaria.
- El uso de la tortura con la finalidad de alcanzar los objetivos de alguna investigación criminal.
- El uso de la fuerza excesiva por parte de las autoridades que pretendían ejercer un control sobre los internos.
- El uso desmedido de la prisión preventiva que coadyubaba al hacinamiento penitenciario.
- Ausencia de medidas efectivas y necesarias para proteger a las personas que se encuentran incluidas dentro de los grupos vulnerables.
- Falta de programas laborales y educativos.
- Corrupción en la gestión penitenciaria.

Estos aspectos, que representan a grandes rasgos la situación problemática del Estado peruano para ese año, denotan la afectación de muchos derechos fundamentales, como por ejemplo la afectación del derecho a la integridad física y psicológica, a la educación y especialmente a la dignidad.

Inclusive, conforme lo precisa RÍOS (2017, p. 171):

Acontece, asimismo, algo muy significativo que desnuda la causa del desinterés gubernamental por la realidad penitenciaria, y es el hecho de que los internos no ejercen su derecho a elegir, pues el organismo constitucionalmente autónomo encargado de los procesos electorales no cumple con instalar mesas de sufragio en las cárceles, lo que pone de manifiesto que las personas allí internas no merecen atención ni interés del Estado porque no son votantes.

De esta manera, se evidenciaba la afectación del derecho al voto, un derecho político reconocido a todo ciudadano, independientemente de los actos que este haya cometido, exceptuando los casos establecidos por la ley respecto a la suspensión de los derechos políticos.

Para el año 2023, se tiene el informe elaborado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el cual establece que persiste el hacinamiento penitenciario, y con ello la afectación de derechos fundamentales y la dignidad humana. Conforme a este informe, se entiende que existe hacinamiento penitenciario cuando la sobrepoblación excede o es igual al 20% de la capacidad de albergue que tiene el centro, y que para febrero del 2023 existía una diferencia entre la capacidad y la población en un 119%, lo que implica una sobrepoblación crítica.

Este panorama permite establecer válidamente que no se otorgan las condiciones mínimas necesarias para el albergue de los presos, lo que supone una afectación directa a su dignidad como seres humanos.

La dignidad humana en las cárceles del Perú

Por otro lado, haciendo una breve alusión a la jurisprudencia peruana, se ha manifestado que existe una desventaja estructural en la que se encuentra el colectivo de reclusos, existiendo una necesidad de adoptar políticas públicas adecuadas para efectivizar la protección de los derechos humanos involucrados. (SILES 2021)

Para ejemplificar lo manifestado, se precisa que el Tribunal Constitucional peruano ha abordado dicho tema en tres sentencias importantes. Dentro de los dos primeros casos se analizó un habeas corpus en el cual se alegó que los reclusos padecían de un desequilibrio mental, mientras que, en el tercer caso, se abordaba de manera directa lo referido al hacinamiento penitenciario. (SILES 2021)

Conviene tener presente que en la primera causa, al interno se le había dispuesto una medida de seguridad, la cual consistía en que tenía que ser trasladado a un hospital para que pueda recibir tratamiento psiquiátrico. A través de una decisión judicial se estableció que debía ser trasladado en un plazo de 4 años a un centro elegido; sin embargo, pese al intento de cumplir con la disposición judicial en distintas ocasiones, los hospitales rechazaron la solicitud alegando la falta de espacios. Esto implicó que la persona estuviera recluida en el centro penitenciario durante un largo periodo de tiempo, lo que ha atentado contra su salud mental, y mas aún dado el contexto del hacinamiento penitenciario.

De esta forma, ya no solo se hablaba de un problema individual, sino de un problema estructural que afectaba al colectivo, y como bien lo precia SILES (2021, p. 338):

Tal situación, desde luego, implicaba una violación de la dignidad de los presos como titulares de derechos básicos de los que deben gozar en igualdad de condiciones con todas las personas. Por lo demás, la situación de carencias y limitaciones estatales hunde sus raíces en un injusto reparto de recursos y en una desatención inadmisibles a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, como el de los presos aquejados de disturbios psíquicos.

En virtud a esto, es que es factible establecer la violación masiva de derechos fundamentales de los presos, tanto física como psíquicamente. Por su parte, CASTILLA (2021) ha precisado que existe una diferenciación en el tratamiento de los presos en distintos centros penitenciarios, toda vez que, en relación a los informes obtenidos por la Defensoría del Pueblo del estado peruano, la atención psicológica no era igual en todos los centros, ya que en algunos penales se produce de manera diaria y en otros no.

Aunado a ello, se precisó que existían otros problemas igual de graves, como son los siguientes:

- La suspensión de atención o tratamiento a los reclusos, ya sea por seguridad, salud o incluso por los castigos que se les imponen. Sobre este último, conviene tener presente que ya se ha establecido que las decisiones de las autoridades penitenciarias en relación a los castigos no deben generar una lesión a los derechos fundamentales, lo que implica que no es posible denegar un tratamiento bajo la consigna de un castigo.

- La falta de personal de salud para brindar la atención a los internos con los que cuenta un centro penitenciario. Este aspecto se traduce en la afectación del derecho a la salud, el cual engloba la labor del Estado de implementar mecanismos y

políticas efectivas para el tratamiento de las persona, toda vez que todo individuo, sin excepción, tiene derecho a recibir un tratamiento para su salud.

Conviene tener presente que también la atención psicológica para el bienestar del preso es un aspecto esencial en estos centros, su implementación deficiente o la suspensión de este derecho genera una grave lesión a los reclusos, pues bajo la dignidad del ser humano, deben ser tratados con la finalidad de resocializarlos, y no privarles de las necesidades imperantes para su bienestar.

En la misma línea, CASTILLA (2021, p. 57) ha manifestado que:

(...) menos del 15% del total de la población penitenciaria accede a la educación mínima (primaria). Escasamente podría hablarse o mencionarse a las personas que acceden a la educación superior, ya que solo es menos del 1% del total. Las dificultades, al igual que otras asistencias del sistema relacionadas con las condiciones que se le dan a los internos, son iguales: a) La gran cantidad de personas privadas de su libertad. b) El poco personal que se cuenta para cubrir las necesidades de los internos. c) La falta de infraestructura para acondicionamientos de centro de educación.

Conforme a lo establecido por el autor, también se estaría afectando el derecho a la educación de los presos, toda vez que solo un mínimo porcentaje de la población penitenciaria tendría acceso a la educación mínima, sin considerar la educación superior, ya que solo representa el 1% del total.

Entonces, se evidencia que el Estado no estaría garantizando las condiciones necesarias para que los reclusos accedan al derecho a la educación, y esto se debe a que existe una gran cantidad de reclusos, se cuenta con escaso personal para la atención de las necesidades del interno y no existe la infraestructura para acondicionar espacios para el ejercicio de este derecho.

Finalmente, conviene tener presente lo acotado por JUSTO (203):

Esta situación es porque el hacinamiento en algunos penales de Perú conlleva, sin duda, cargas adicionales para los reclusos. El hacinamiento es un enorme factor desocializador que alejan al recluso de condiciones parecidas a la normalidad a la sociedad, e impide su reincorporación a la vida en libertad. También, impide, que pueda procurársele a todos los reclusos, medios de vida de trabajo, impidiendo su medio familiar y social.

Entonces, conforme al problema del hacinamiento, que no permite condiciones mínimas adecuadas para los internos, se establece la vulneración de derechos, y de manera esencial la dignidad humana, pues los presos no reciben los tratamientos debidos o la educación necesaria para su resocialización, lo que supone una incidencia en su dignidad como seres humanos, apreciándose un factor disociante que termina por desviar más su conducta, materializándose supuestos de reincidencia delictiva.

2.2. Las mujeres y menores de edad en las cárceles peruanas

2.2.1. Problemática de los procesados y sentenciados en el Perú

En los apartados anteriores se ha establecido a grandes rasgos la problemática de los centros penitenciarios en el Perú, a la cual ha contribuido la situación de los procesados y sentenciados en el Perú.

La dignidad humana en las cárceles del Perú

De esta manera, como bien se ha establecido el principal problema identificado es el hacinamiento penitenciario. Este problema representa el exceso de internos en un centro que no tiene la capacidad para albergar a tantos reclusos, es decir que se excede en la capacidad que se ha implementado inicialmente. Esto se debe a la falta de políticas adecuadas del Estado para enfrentar este problema, pues incluso la DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2018, p. 20) del estado peruano ha manifestado que:

(...) esta situación contribuye a que las condiciones de seguridad y control en el sistema penitenciario no sean las adecuadas y que al interior de los penales se generen espacios de tensión. Si los efectos del hacinamiento afectan a todas las personas privadas de libertad, generan especial daño entre los grupos de especial protección como las mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, etc.

De esta manera, se entiende que este problema afecta a los internos en cuanto al ejercicio adecuado de sus derechos fundamentales, especialmente a las personas que se encuentran dentro de la categoría de personas vulnerables. A su vez, esto permite que se produzcan fallas dentro de los sistemas de control y vigilancia que se necesita para garantizar la seguridad de los internos, especialmente si existe insuficiente personal.

Así, la defensoría ha manifestado que este problema genera, entre otros efectos:

- Problemas psicológicos que surgen ante los espacios reducidos y sobrepoblados
- La imposibilidad de acceder a ambientes para recibir educación o desempeñarse en las áreas de trabajo.
- Afectaciones constantes a la salud física de los internos, dado que son susceptibles de contraer enfermedades por las condiciones en las que se encuentran.

En buena cuenta, se establece que el problema de la lesión de los derechos fundamentales en las cárceles peruanas se debe al hacinamiento, la cual es contribuida con la situación de los procesados y sentenciados.

Se entiende que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en función al principio de la presunción de inocencia; sin embargo, en el caso peruano, existen diferentes procesados que llevan su proceso en la cárcel al declararse la prisión preventiva bajo los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal peruano. De esta manera, se entiende que la población penitenciaria está conformada por personas que se encuentran procesadas con medidas de detención y por sentenciados con pena privativa de libertad.

Para determinar la situación de procesados, conviene tener presente el informe estadístico de la INPE:

Población Total: 160,359				
Establecimientos Penitenciarios 90,006		Establecimientos De Medio Libre 70,353		
Procesados	Sentenciados	Liberados por Semilibertad, Liberación condicional y Remisión condicional de la pena	Sentenciados a Penas Limitativas de Derechos	Sentenciados a Medidas Alternativas
34,476	55,530	5,964	62,088	2,301

Figura 1 Población penitenciaria intramuros y extramuros del sistema penitenciario nacional

Como se aprecia, en los establecimientos penitenciarios peruanos, para febrero del 2023, existía un total de 90,006 internos, de los cuales 34,476 se encuentran en la condición de procesados, es decir que no tienen una sentencia que declare su responsabilidad penal, encontrándose con algún mandato de detención; y 55,530 se encuentran en la condición de sentenciados.

La cifra respecto a los procesados resulta elevada, considerando que el principio de la presunción de inocencia, que debe garantizarse en todo proceso, debe aplicarse para estos procesos penales. Prácticamente no existe una diferencia entre ser un procesado y un condenado o sentenciado, pues existe la posibilidad elevada de estar encarcelado aun cuando no existe una sentencia que declare la responsabilidad de la persona. Objetivamente, el 38% de los reclusos lo constituyen los procesados y cerca del 62% los sentenciados.

En cuanto a las mujeres y menores de edad, se ha presentado lo siguiente:

Oficinas Regionales	Total Madres	Total Niños y Niñas	Total		Edades (años)							
					Hombre				Mujer			
			Hombre	Mujer	0	1	2	3	0	1	2	3
Total	97	97	55	42	20	20	15	0	13	17	12	0
Norte	21	21	11	10	3	4	4	0	1	4	5	0
Lima	32	32	20	12	7	9	4	0	4	4	4	0
Sur	2	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Centro	16	16	9	7	3	3	3	0	3	3	1	0
Oriente	6	6	5	1	3	2	0	0	1	0	0	0
Sur Oriente	16	16	6	10	2	1	3	0	3	5	2	0
Nor Oriente	2	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Altiplano	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0

Figura 2 Población penitenciaria intramuros según condición de maternidad y niños por oficina regional

Debe precisarse que la población de mujeres y menores de edad, de acuerdo a las circunstancias del caso (mujeres en estado de embarazo), se consideran como población vulnerable, por lo tanto, el tratamiento debe ser distinto a comparación de los demás reclusos. En el caso de las mujeres, en virtud de la labor del Estado de eliminar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer, se encuentran separadas de los varones, siendo custodiadas por personal femenino.

Conviene tener presente la situación de las mujeres que son madres, pues en estos supuestos los menores de edad se privan del derecho de estar con sus progenitoras durante un tiempo determinado, lo cual debe ser valorado por el Estado de manera cuidadosa en virtud del interés superior del menor.

2.2.2. El interno como ser humano no es un medio es un fin

Se ha establecido previamente que toda persona humana a la cual se le reconoce su dignidad, como un aspecto inherente a su ser, debe ser tratada como un fin en sí mismo y no como un medio o instrumento para alcanzar un fin.

Esto, precisamente porque la naturaleza del ser humano, su trascendencia y su dignidad implica un absoluto respeto por su condición, evidenciándose la necesidad de tratarlos como un fin y no como medios que puedan utilizarse o instrumentalizarse. Lo contrario implica desconocer la esencia de la persona humana y los instrumentos internacionales que reconocen los derechos humanos, materializándose constantes afectaciones que quebrantarían un Estado de derecho.

HOYOS (2005, p. 99) precisa que «La tercera, que el hombre es fin en sí mismo, por antonomasia; que no es cosa ni medio: exige respeto incondicionado. De ahí que tratarlo instrumentalmente sea un acto de injusticia que afecta de manera radical a la persona». De esta manera, la persona humana no puede ser relativizada, es decir tratada como instrumento para alcanzar distintos objetivos, en tanto este tiene una valía interior, lo que responde a la dimensión negativa de esta premisa «En primer lugar, fin en sí mismo tiene una dimensión negativa que significa que el hombre no puede ser utilizado sólo como medio y, en consecuencia, ninguna forma de esclavitud es legítima» (GONZALES 2005, p. 66).

Entonces, cuando se hace referencia al fin en sí mismo, se habla del dominio que la persona debe tener sobre su persona, la cual se extiende a la obtención de los fines que le son propios de acuerdo a su naturaleza (HOYOS 2005). De esta manera, la persona humana exige ser, y dicha exigencia «es una llamada del ser, porque el ser inicial reclama la realización perfecta, como algo que está contenido parcialmente en él y que le corresponde por su misma condición de ser personal, pues la persona humana -en el limitado ámbito señalado- es el acto de ser» (HERVADA 2000, p. 133).

Desde una perspectiva jurídica, se entiende que la persona humana es sujeto de derecho, y conforme al derecho, bien puede establecerse que este exige que la persona sea un ser en relación.

Por otro lado, se debe tener presente que Kant estableció que la persona humana es un ente libre y autónomo, lo que implica que tiene la capacidad de autodeterminarse racionalmente, independientemente de los aspectos externos que lo circundan, y en su pensamiento hace uso del término fin en sí mismo del cual procedería su dignidad como ser humano. Así, en virtud de esta característica es que la persona es un ente único e inigualable (MARTÍ 2021).

De esta manera, puede establecerse que la idea del hombre como fin en sí mismo es uno de los planteamientos importantes de Kant, sustentada en la premisa de que la dignidad del ser humano se fundamenta en la autonomía de este. Conviene tener presente que la moralidad es para Kant un aspecto o condición que viabiliza la posibilidad de que el hombre sea un fin en sí mismo, y es otro de los fundamentos de la dignidad (GONZALES 2005).

Esto conlleva a establecer que, una consecuencia o repercusión de considerar a la persona como un fin en sí mismo es la prohibición de ejercer actos o tratos que enerven o desconozcan su esencia, como por ejemplo supuestos de tortura, asesinatos, etc. Esto es relevante especialmente para las personas que se encuentran en situación de procesados o condenados por la comisión de algún ilícito penal.

Al considerar a los internos como fines en sí mismos, se reconoce la protección de sus derechos fundamentales, es decir que, como seres racionales y capaces de autodeterminarse, deben ser protegidos hasta alcanzar su adecuado desarrollo, no siendo considerados o tratados como un instrumento o medios. De esta manera se concreta lo siguiente:

Del reconocimiento de la dignidad se deriva la exigencia ética y jurídica de no instrumentalización del ser humano y de no comercialización con sus partes. Ello implica la necesidad de defender la primacía del ser humano frente a cualquier tipo de interés social o económico. Sólo de este modo el ser humano deja de ser un medio para transformarse en un fin en sí mismo. Esto es precisamente lo que significa dignidad (...). (APARISI 2013, p. 217)

En ese sentido, del reconocimiento de la dignidad de los internos, se extrae la exigencia de no tratarlos como instrumentos o medios para alcanzar un fin determinado, precisamente porque existe una necesidad de defender la primacía del ser humano, lo que no estaría sucediendo en el caso peruano. Esto conlleva a establecer que las políticas públicas dadas por el Estado peruano no deben basarse en la popularidad que pueda tener el gobierno (populismo), sino mostrar una preocupación objetiva y verdadera sobre los internos, con la finalidad de garantizar su dignidad.

Las consignas referentes a la dignidad del ser humano y el término fin en sí mismo permiten evidenciar la importancia de la persona y la necesidad de su protección, especialmente en circunstancias en las cuales se encuentran privados del derecho a la libertad, precisamente por ser un grupo aislado de la sociedad que presenta posibilidades ínfimas de desarrollo; además de que las condiciones mínimas de albergue no se respetan o garantizan, lo que incide de manera significativa y negativa en los derechos fundamentales de la persona.

La labor del Estado peruano en este aspecto es importante, toda vez que si lo que se pretende es el reconocimiento y protección de la dignidad, debe entenderse lo que implica la cualidad de ser fin en sí mismo.

2.2.3. Uso excesivo de la prisión

En el ordenamiento jurídico peruano, una de las medidas más gravosas y limitativas de derechos es la prisión preventiva, la cual se caracteriza por ser una medida excepcional para privar de la libertad a una determinada persona durante cierto periodo de tiempo. Como su término lo indica, lo que se pretende es la prevención a través del aseguramiento de la investigación y el proceso penal, ante un posible supuesto de fuga y obstaculización procesal.

De esta manera, solo cuando se evidencia un posible riesgo para la investigación penal, es que se podrá solicitar y otorgar esta medida limitativa, siendo necesario del cumplimiento de ciertos requisitos, conforme se ha establecido en el artículo 268º del Código Procesal Penal peruano:

La dignidad humana en las cárceles del Perú

- La existencia necesaria de graves y fundados elementos de convicción que permitan establecer de manera razonable que existe una vinculación entre el delito cometido y el sujeto investigado.
- Que la pena del delito que se investiga sea superior a 5 años.
- Y que, de la situación del imputado, en base a un análisis de sus antecedentes y la concurrencia de otras circunstancias, se permita establecer razonablemente que podrá eludir a la justicia u obstaculizar el proceso en curso.

El fundamento de estos presupuestos materiales es que debe utilizarse a la prisión preventiva como una medida excepcional, es decir que no es la regla general para toda investigación o proceso, sino que cuando no existan otras medidas menos lesivas o gravosas, y sea estrictamente necesario, se podrá otorgar la prisión preventiva.

Sin embargo, ello no sucede en el caso peruano, pues se ha hecho un abuso desmedido de la prisión preventiva, como si fuera la regla general al iniciar procesos cuyas probables penas eran superiores a 4 años. Conviene tener presente que el día 22 de noviembre del 2023 se emitió el Decreto Legislativo N° 1585 que establece mecanismos para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios, subiendo a 5 años la pena que deba imponerse para que sea procedente la prisión preventiva.

No obstante, la prisión preventiva ha coadyuvado a este hacinamiento, pues su requerimiento y otorgamiento excesivo ha permitido el albergue desmedido de reclusos que ni siquiera tendrían una sentencia condenatoria.

MISSIEGO (2021, p. 135) ha manifestado que:

Es evidente que ha existido un exceso al dictar la medida y esto ha sido objeto de corrección por la Sala Superior en el caso de las apelaciones, e inclusive por el Tribunal Constitucional cuando la medida era consecuencia de la violación o no respeto de las garantías constitucionales.

Es factible establecer que ha existido una presión mediática para el otorgamiento de este tipo de medidas, si bien no se niega su necesidad para ciertos casos complejos cuyos presuntos autores tienen influencias y podrían interferir en el proceso, tampoco se puede negar que se ha hecho un uso excesivo de esta medida, precisamente porque se pretende hacer creer a la sociedad que ante más requerimientos de prisión preventiva, mayor seguridad se genera contra los delitos cometidos, lo que es un grave error, pues se terminan afectando derechos humanos y coadyuvando al hacinamiento penitenciario.

Los requerimientos o presupuestos que se exigen para esta medida excepcional deben evaluarse con suma minuciosidad, en la medida que pueda determinarse de manera razonable que existe una convicción y elementos de prueba suficientes para otorgarla.

CUSI (2017, p. 300) precisa que:

En el proceso penal se ha vuelto casi normal la aplicación de la prisión preventiva siendo prima facie, pues se declara fundada la prisión preventiva en el proceso penal para investigar y poder encontrar alguna evidencia (...) mas no para cumplir la finalidad de evitación del peligro de fuga u obstaculización; (...) Para nadie es novedad que una gran cantidad de los procesos penales siempre cargan con una

prisión preventiva. Esto ocurre porque se enfoca la prisión preventiva desde la política criminal propia del derecho penal sustancial con cierta desesperación frente a la inseguridad ciudadana.

De esta manera, es una realidad para el ordenamiento jurídico peruano la existencia del abuso de la prisión preventiva, pues no es ya una medida excepcional, sino una medida general que se aplica a casi todos los procesos, especialmente aquellos que involucran a autoridades o políticos de influencia, considerando que los delitos imputados e investigados ostentan penas por encima de los 10 años; sin embargo, dada la complejidad del asunto, la prisión preventiva puede prolongarse hasta por tres años, lo que supone una afectación no solo a la presunción de inocencia y la dignidad, sino una contribución al problema descrito sobre las cárceles peruanas.

Bien podría establecerse que la libertad y presunción de inocencia se han convertido en la excepción, y que solo se reconoce en casos muy puntuales, lo que ha generado una expansión de la prisión preventiva a lo largo de los años. No puede establecerse a la prisión preventiva como una respuesta inmediata a la presunta comisión de un ilícito y ante la necesidad de imponer una pena, como si se pretendieran cubrir deficiencias en el proceso y competencias que ostentan las autoridades correspondientes para la investigación y sanción del delito.

Es necesario que se realice un control estricto del cumplimiento de los requisitos necesarios para la prisión preventiva, pues el problema no solo se centra en su otorgamiento, sino en su requerimiento por parte del Ministerio Público peruano, que es el titular de la acción penal y el encargado de la investigación del delito. Corresponderá posteriormente a los jueces peruanos la evaluación respectiva sobre estos presupuestos necesarios. (CORREA 2022)

Por otro lado, DEL RISCO (2017, p. 23) ha manifestado que:

Habiendo observado las cifras anteriores, evidentemente, existe una relación directa entre el uso excesivo de la prisión preventiva con el hacinamiento carcelario en las cárceles peruanas. Sin embargo, la propuesta de esta investigación no solo se basa en reducir los niveles de severidad de los jueces, sino también en tomar en cuenta otras medidas cautelares que, si bien limitan la libertad del procesado, no se encuentran al nivel de la prisión preventiva.

En ese sentido, no se puede negar que existe una relación entre el abuso de la prisión preventiva y el hacinamiento penitenciario, lo que genera la violación de los derechos de los presos y de su dignidad, pues existe una separación entre aquellos condenados y los procesados, no solo desde el punto de vista espacial, sino también desde la protección de los derechos fundamentales.

Se requiere entonces, alternativas realmente eficientes y adecuadas para ayudar a disminuir esta problemática, como medidas menos limitativas de derechos (comparecencia simple y con restricciones, o detenciones domiciliarias, grilletes electrónicos, etc.), toda vez que no solo los internos se perjudican con la prisión preventiva, también el mismo Estado al incurrir en un gasto como consecuencia del costo monetario que representa tener reclusos a personas que no tienen sentencias efectivas.

2.2.4. Prisión perpetua en las cárceles peruanas

La dignidad humana en las cárceles del Perú

Otros de los aspectos importante en el sistema penal peruano es el otorgamiento de cadenas perpetuas, es decir, el encarcelamiento de personas por el resto de su vida al haber cometido un delito grave que ha afectado bienes jurídicos.

En el Código Penal peruano se pueden identificar distintos supuestos en los cuales se aplica esta cadena perpetua, por ejemplo, el artículo 108-B que ha establecido sobre el delito de feminicidio estipula en su último párrafo que la pena será de cadena perpetua cuando concurren varias agravantes a la conducta del sujeto. En el mismo sentido, el artículo 108-C establece la imposición de cadena perpetua en los casos de sicariato cuando concurren agravantes como el uso de menores de edad, si existe de por medio una organización criminal, etc.

Entonces, dada la gravedad de la conducta, la legislación peruana ha optado por privar de manera permanente la libertad de los sujetos que incurran en estos delitos, sin perjuicio de otros que establezcan esta pena.

Un punto importante en esta cuestión es que conforme al Código Penal peruano, uno de los fines de la pena es la rehabilitación del condenado, es decir tratar de reinsertarlo en la sociedad a través de medidas eficaces durante la prisión efectiva que esté cumpliendo; sin embargo, con la cadena perpetua no se puede materializar esta finalidad, evidenciándose solo el uso de la pena como un fin disuasivo y preventivo.

El término reincorporación social debe suponer la recuperación social de quien ha cumplido su condena, quien originalmente es considerado antisocial. En ese sentido, si una persona es condenada a cadena perpetua, se le estaría negando esta reincorporación a la sociedad. Debe entenderse que la finalidad de resocialización que pregonan la legislación peruana no puede comprenderse como un mandato de actuación exclusiva solo a la etapa de ejecución de la pena, sino también, como un parámetro o límite para el legislador al momento de establecer las penas. (DELO 2022)

Las penas deberían establecerse dejando la posibilidad de que el condenado se reincorpore a la sociedad, y no suponiendo una forma de marginación que es contraria al principio de igualdad y equidad de un Estado de derecho. Lo contrario implica que se pierda esta finalidad de resocialización, y en buena cuenta, se retrocedería en cuanto a las finalidades de la pena.

Por su parte, CARPIO (2006, p. 35) precisa que:

En efecto, cualquiera sea la regulación de la pena, el quantum, este no sólo debe posibilitar la satisfacción del principio de proporcionalidad sino, además, estar configurado de tal manera que no impida que el penado pueda “reincorporarse” a la sociedad. Sin embargo, la “cadena perpetua”, por su propia naturaleza, constituye una pena intemporal, que carece de fecha de culminación. En esta medida, no sólo se niega que en algún momento el penado pueda reincorporarse a la sociedad, sino también afecta el mandato constitucional de que las penas deban tener un límite de tiempo.

Y no solo se genera esta afectación al mandato constitucional en el ordenamiento jurídico peruano, también se coadyuba al hacinamiento penitenciario, pues los presos bajo esta cadena perpetua permanecerán de manera indefinida en las cárceles.

Esto conlleva también a la afectación de derechos fundamentales como es el caso de la dignidad humana, pues no se garantizan las mismas oportunidades de reinserción que los demás presos, independientemente de las condiciones deficientes y el hacinamiento que puedan generar lesiones a otros derechos, como la integridad física y psicológica, su salud, educación, trabajo, etc.

En conjunto con el uso excesivo de la prisión preventiva, se considera adecuado establecer que se afecta la dignidad humana en las cárceles del Perú a través de la vulneración de múltiples derechos, la falta de condiciones adecuadas por parte del Estado para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema penitenciario, y especialmente por la problemática del hacinamiento.

Se requieren de nuevas políticas criminales y políticas públicas eficientes a favor de los internos que se encuentran en proceso de sentencia y aquellos sentenciados, con la finalidad de garantizar de manera más efectiva su dignidad y atender de manera adecuada a lo que establecen los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

3. Nuevas políticas criminales y políticas públicas en favor de los internos del Perú

3.1. La finalidad de la pena

Un aspecto importante en el ordenamiento jurídico peruano es que su Código Penal ha establecido que la pena impuesta tiene tres finalidades esenciales: una función preventiva, una función protectora y una función resocializadora. Se entiende que el Estado peruano ha buscado que los delitos puedan prevenirse, proteger a la ciudadanía y resocializar a los condenados.

No obstante, es importante que la labor del Estado deba centrarse en la importancia de la resocialización del interno. Sobre este fin resocializador o reeducación se ha precisado que:

En esta línea, la "reeducación" hace referencia al proceso, por el cual la persona adquiere determinadas actitudes, que le permitirán desarrollar su vida en comunidad; la "reincorporación" hace alusión a la recuperación social de la persona condenada a determinada pena; y, finalmente, la "rehabilitación" representa la renovación jurídica del status del ciudadano que cumple determinada pena. (OROSCO 2021, p. 135)

En ese sentido, se entiende que el Estado peruano debería direccionar sus acciones y políticas en materia penitenciaria a efectivizar la resocialización o reeducación de los internos, por ser un fin esencial de la pena, lo que implica la inversión en programas necesarios que permitan el desarrollo adecuado de los internos en relación a su dignidad como seres humanos, es decir, que se garanticen derechos básicos y elementales como la educación, el trabajo, la atención psicológica, el derecho a la salud, etc. Esto permitirá que una vez cumplida la condena impuesta, puedan reinsertarse en la sociedad de manera adecuada, sin incurrir en reincidencia delictiva.

En la misma línea de pensamiento, RACCA (2014, p. 1) ha precisado que:

De la mano de su padre, el positivismo criminológico, la idea de resocialización parte desde el siguiente punto: quien viola la norma (o, dicho de un modo más realista, determinadas normas) es un ser desviado. Como una célula que no funciona como

corresponde, ésta debe extraerse del organismo, a fines de evitar que se propague respecto del resto. Aquí es donde la teoría se divide del orden natural; al apartarla, esa célula será instruida, orientada, con la finalidad de aceptar los valores morales y culturales de la mayoría dominante, cumpliéndose su objetivo una vez que los aprenda e interiorice, siendo entonces el momento en el cual se le puede permitir, bajo custodia, su reingreso al ámbito social.

Se entiende que el Estado peruano no estaría atendiendo a este concepto de resocialización, es decir, que no materializaría de manera efectiva la finalidad resocializadora de la pena, pues pareciera que solo se enfoca en los fines preventivos y de protección, dejando de lado al interno y a su dignidad como ser humano, generándose hacinamiento penitenciario, falta de atención en temas de salud, educación y bienestar.

Bien lo precisa OROSCO (2021, p. 143) «El Estado Peruano, no se da el cumplimiento de la finalidad constitucional de la resocialización, que implica la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, esto es debido al hacinamiento que existe y se incrementa cada año». Naturalmente, no es posible resocializar al interno si existe una sobrepoblación en las cárceles peruanas, lo que es una incidencia directa a su dignidad ya que se ven afectados también derechos como la salud y el trabajo.

Por su parte, VICUÑA (2022, p. 82) precisa que:

La resocialización perseguida por el Estado peruano es un fin constitucional, pero su discurso se contradice al priorizar la prevención especial, pues en la práctica se observa la predominancia de la prevención general negativa, al punto que la pena se vuelve una especie de arma estatal incontrolable.

Esto se agrava con el aumento de condenas y requerimientos de prisión preventiva que exceden la capacidad de los establecimientos penitenciarios, no enfocándose en lo que realmente importa, que es resocializar a la persona reclusa. De hecho, atender a esta finalidad de la pena, supondría, en cierta medida, el resguardo de la dignidad humana de los internos, pues al resocializarse se les otorga una segunda oportunidad para desarrollarse plenamente en sociedad.

En un sentido práctico, garantizar el derecho a la educación supone un método efectivo para la resocialización de los internos, por lo que se necesita de un planeamiento y mejora en las políticas penitenciarias, con la finalidad de garantizar adecuadamente los derechos de los internos en el Estado peruano.

3.2. El rol del Estado peruano frente al tema

Considerando que la dignidad es un aspecto elemental de todo ser humano, el Estado peruano cobra un rol importante en el tema, pues debe implementar políticas adecuadas para garantizar esta dignidad en los centros penitenciarios. Se entiende que la legitimación del derecho penal se encuentra supeditado a las cuestiones de política criminal del tratamiento penitenciario del Estado, que en este caso ha establecido las finalidades de la pena, lo que implica la necesidad de políticas realmente efectivas para el resguardo de la dignidad de los internos.

Ahora bien, existe la Resolución Ministerial N° 0180-2022-JUS emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú la cual aprueba la Política Nacional Penitenciaria

al 2030 ante la necesidad de elaborar un plan estratégico multisectorial sobre el sistema penitenciario peruano. En tal medida, se estableció como uno de los objetivos prioritarios el siguiente:

OP 01 Reducir significativamente el hacinamiento en el sistema penitenciario

(...) Lo anterior permite determinar nuevos requerimientos y evidencian la necesidad de mantener algunas acciones, como lo son la promoción de medidas para deshacinar las cárceles y la celeridad en los procesos que permitan establecer o rechazar la culpabilidad de las personas investigadas, favoreciendo en todo caso, las medidas alternativas a la privación de la libertad, mientras sea posible.

El Estado peruano en este caso ha precisado que tiene como objetivo principal reducir el hacinamiento penitenciario, lo que implica la adopción de medidas alternativas a la privación de la libertad. Este es un aspecto elemental que reduciría de manera significativa la afectación a la dignidad de los internos, pues en buena cuenta, la opción adecuada es atender a la resocialización.

Otro aspecto relevante en el que el Estado puede centrar su atención, son los beneficios penitenciarios que puedan otorgarse de acuerdo con el comportamiento de los internos. Esto puede efectivizarse en relación con la garantía de los derechos del trabajo y educación en los centros de reclusión, que técnicamente sirven para resocializar a la persona.

Este es otro de los objetivos de la política penitenciaria precisada:

Este lineamiento no se materializa en servicios, pero sí en acciones de carácter normativo y de sensibilización para los operadores de justicia. En este marco, previo a la aprobación de la Política Nacional Penitenciaria, pero con una lógica que desde ella se continúa promoviendo, se promulgaron el Decreto Supremo N°004-2020-JUS (publicado 23 de abril 2020), que establece supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de Gracias Presidenciales.

Otro elemento valioso en esta política es la mejora de las condiciones de vida digna para las personas reclusas, lo que se traduce en la implementación de mecanismos necesarios para garantizar los derechos a la salud, tanto física como mental y los servicios básicos que necesita todo ser humano. En otros términos, se ha procurado un albergue que atiende a la dignidad como seres humanos; sin embargo, en la práctica ello parece ser solo un texto sin mayor efecto.

No obstante, si se puede destacar que una de las acciones recientes del Estado peruano en la materia es la dación del Decreto Legislativo N° 1585 el 22 de noviembre del 2023, que establece mecanismos para el deshacinamiento en los establecimientos penitenciarios. Este decreto tuvo como objetivo la modificación de las principales normas penales del país para dotar de «mejores condiciones normativas que impacten en la reducción de los niveles de hacinamiento carcelario».

De esta manera, se han establecido mecanismos, como incremento de la prognosis de la pena para la prisión preventiva, la conversión de la pena privativa en la de vigilancia electrónica personal, entre otros aspectos relevantes. No obstante, debe considerarse que aun cuando la ley se emita, esta debe ser concordante con la práctica, por lo que deberá observarse la actuación de los órganos judiciales peruanos a fin de que se den cumplimiento estas modificaciones, que, si bien pretenden contribuir al deshacinamiento en las prisiones,

ello se logrará a un largo plazo, además de no centrarse en medidas dentro de los centros penitenciarios que garanticen la dignidad de los internos.

3.3. Propuesta de reivindicación de la dignidad

Considerando que se afecta la dignidad de los internos en las cárceles del Perú por el problema del hacinamiento penitenciario, resulta esencial reivindicar la dignidad a través de políticas y mecanismos efectivos que garanticen de manera adecuada el ejercicio de derechos fundamentales y se apele a la resocialización como la finalidad central y esencial de la pena. Por tal motivo, se consideran adecuadas las siguientes propuestas como alternativas viables para esta reivindicación:

La construcción de nuevos penales para el albergue de los prisioneros, considerando la sobrepoblación crítica en la cual se encuentran los actuales centros penitenciarios. Esto es necesario como una medida eficiente para el deshacinamiento penitenciario, pues la distribución de los reclusos en nuevos centros permitirá que exista un albergue con condiciones mínimas que garanticen la dignidad humana, pues facilitará el acceso de programas y beneficios penitenciarios, llegando a efectivizar el ejercicio del derecho a la educación y el trabajo.

De hecho, el Ministro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2023) habría precisado que era necesario la construcción de 20 penales más para poder dar una solución adecuada al hacinamiento penitenciario, precisamente por la sobrepoblación de internos que aqueja al sistema penitenciario.

Por otro lado, el jefe del INPE (2023) habría manifestado que para el 2026 se estarían construyendo 6 penales de máxima seguridad ante la situación del hacinamiento penitenciario. Naturalmente la inversión en estas construcciones supone un monto que asciende aproximadamente a los S/600 millones de soles; sin embargo, este solo debe ser el primer peldaño para reivindicar la dignidad de los internos, pues para dar solución al problema del hacinamiento se requiere de la construcción de más centros penitenciarios en conjunto con otras políticas efectivas que no permitan que dichos centros también lleguen a sobrepoblarse.

Esto se complementa con el Decreto Legislativo N° 1585 publicado el 22 de noviembre del 2023, que se emitió como una medida para el deshacinamiento penitenciario mediante la modificación de ciertas normas del Código Penal y Procesal Penal. Por ejemplo, para evitar el abuso y uso excesivo de la prisión preventiva se incrementó la prognosis de la pena para la prisión preventiva, ya no requiriéndose que el delito cometido sea superior a 4 años, sino que sea superior a 5 años.

Igualmente, los condenados que hayan sido sentenciados hasta una pena de 8 años por delitos de menor gravedad, y que ya hayan cumplido la mitad de la condena, estando ubicados en las etapas de tratamiento mínimo, se les otorgará un beneficio premial. Esto en conjunto con la implementación de un procedimiento simplificado para el acceso a los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional permite que se genere un progresivo deshacinamiento y que se garantice la dignidad de los internos, pues se les brinda la oportunidad no solo de rehabilitarse, sino también de reinsertarse en la sociedad.

Naturalmente esto es efectivo con el comportamiento del mismo interno, quien para acogerse a estos beneficios debe mostrar un comportamiento probo y adecuado, dejando

evidenciar la intención de resocializarse. En ese sentido, se entiende que se busca una progresiva reducción de la sobrepoblación penitenciaria, a través de los beneficios y programas que pretenden la resocialización del interno, lo que si genera una protección de su dignidad; sin embargo, debe considerarse que deben existir mecanismos apropiados para la aplicación de la ley, pues es una norma de data reciente que aún se debe aplicar y cuyos efectos son a largo plazo.

Cabe mencionar que la ley también establece la redención de pena por trabajo y estudio en ciertas condiciones del interno, lo que supone una medida efectiva que aplica de manera conjunta una estrategia para reducir la sobrepoblación y reeducar al interno, no obstante, deben implementarse mecanismos necesarios para que todos los internos puedan acceder a estos beneficios, especialmente aquellos sancionados con cadena perpetua que prácticamente no gozarían de ningún beneficio penitenciario o la posibilidad de reeducarse.

En ese sentido, en realidad la ley no ha centrado su atención en la reivindicación de la dignidad de los internos con cadena perpetua, resultando necesario que también existan políticas referidas a estos condenados, con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad con relación a la posibilidad de resocializarse. Esto es labor del Estado y de la mejora de los mecanismos para el tratamiento penitenciario, lo que podría lograr, en mayor medida, el deshacinamiento penitenciario que se pretende alcanzar, garantizándose a su vez los derechos humanos.

Por otro lado, una propuesta también razonable es la posibilidad de que se puedan privatizar las cárceles. ESPINOZA (2023, p. 169) ha precisado que:

Es evidente que la situación crítica que atraviesa el sistema penitenciario de nuestro país, el cual vulnera de manera sistemática los derechos humanos de los privados de libertad, obliga a buscar nuevas alternativas para superarlo, entre ellas, la experiencia comparada nos sugiere la privatización de las cárceles.

Naturalmente esta medida debe ser estrictamente analizada y supervisada, con la finalidad de que con la privatización se puedan brindar mejores condiciones para los internos, en relación a la capacidad que tiene el privado para implementar de manera efectiva y en reducido tiempo, programas de resocialización que garanticen el derecho a la educación y trabajo.

Si bien es cierto que pueden existir cuestionamientos sobre la privatización del sistema penitenciario, la labor del Estado sería esencial para fiscalizar y supervisar el ejercicio de las funciones de las empresas privadas a cargo. Esto facilita no solo la adopción de medidas más eficaces para reivindicar la dignidad de los internos, sino que se garantice que puedan resocializarse y reinsertarse en la sociedad.

Se requiere de un análisis exhaustivo y de la elaboración de estrategias adecuadas para la implementación de esta propuesta, precisamente porque el sistema penitenciario estaría en manos del privado; sin embargo, la finalidad perseguida es reivindicar la dignidad del interno y generar una solución al problema del hacinamiento, lo que bien podría lograrse con esta privatización.

Finalmente, una medida también adecuada es la efectivización y mayor uso de los grilletes electrónicos a través de una regulación efectiva. Debe entenderse que el hacinamiento penitenciario distorsiona los objetivos carcelarios relativos a la resocialización del interno, por lo que la aplicación de grilletes electrónicos no solo permite el

deshacinamiento, sino también garantiza que la persona privada de su libertad pueda tener condiciones adecuadas en las cuales cumplir su condena. RIOS (2016, p. 10) ha precisado que es necesario «diseñar una política criminal fundada en los valores y principios que dicha forma estatal comporta, a fin de evitar utilizar el sistema penal, de suyo violento y discriminatorio, de acuerdo con los principios de mínima intervención, última ratio y humanidad»

Este sistema de vigilancia electrónica coadyuba al control y monitoreo de la persona que cumple su condena, el cual también se verá beneficiado al poder desenvolverse en la sociedad y no encontrarse en las condiciones deplorables que genera el hacinamiento penitenciario.

Esto podría ser efectivo en lo relativo a la prisión preventiva, lo que ayudaría a disminuir el número de internos sin sentencias condenatorias en los centros de reclusión, de tal forma que, en ciertos casos, en sustitución de la prisión preventiva se ordene el grillete electrónico, lo que generaría que esta medida de coerción procesal se constituya verdaderamente como una medida excepcional.

En el mismo sentido, sería efectivo para los condenados por delitos menores y que hayan cumplido la mitad de su condena, otorgándoles la oportunidad de ser monitoreados desde su hogar. Claramente esto debe ser sistematizado con otras medidas que atiendan a la resocialización, como programas de educación y trabajo.

En buena cuenta, se requieren de políticas idóneas y de un estudio adecuado por parte del Estado para la implementación y aplicación de las propuestas elaboradas, las cuales son tendientes a generar una disminución en el hacinamiento penitenciario y salvaguardar la dignidad de los internos en las cárceles peruanas.

3.4. Informe estadístico del INPE

El INPE (2023) ha emitido distintos informes para el año 2023 sobre la situación del sistema penitenciario en el Perú, emitiendo el último informe en julio del 2023. Sobre el diagnóstico del sistema penitenciario, se ha establecido lo siguiente:

La capacidad de albergue se refiere al aforo que tiene el Sistema Penitenciario para albergar a las personas privadas de libertad, se dice que hay sobrepoblación cuando se excede el aforo. Cuando la sobrepoblación excede o es igual al 20% de la capacidad de albergue, se denomina sobrepoblación crítica. (...)

En este documento del mes de julio de 2023, la diferencia entre la capacidad de albergue en los 68 establecimientos penitenciarios y la población penitenciaria intramuros es de 52,128 personas que representan el 127% de la capacidad de albergue, que en pocas palabras esta cantidad de internos no tendría cupo en el sistema penitenciario.

Conforme se precisa en el informe, existiría una sobrepoblación de internos en las cárceles del Perú, pues se ha excedido la capacidad de las prisiones en un 127% lo que responde a la sobrepoblación crítica. Esto, tiene una incidencia negativa en la dignidad de los internos.

De esta manera, se ha presentado el siguiente cuadro:

Total	Capacidad de Albergue (c)	Población Penitenciaria (POPE)	Sobrepoblación (s=POPE-c)	% Sobrepoblación	% Hacinamiento (%H)
68 Establecimientos Penitenciarios	41,019	93,147	52,128	127%	107%

Figura 3 Población de liberados por semilibertad, liberación condicional y remisión condicional de la pena, según oficina regional

Se evidencia entonces un hacinamiento crítico que no coadyuva a la protección efectiva de los derechos fundamentales de los internos, debido a que no todos podrán tener acceso a los beneficios penitenciarios y a los programas de educación y trabajo que se requiere para la resocialización, es decir que no se estaría considerando a gran parte de los internos como personas con derechos a acceder a estos programas. La situación más preocupante, conforme a lo detallado en el informe, es el centro penitenciario del Callao, el cual tiene un 519% de sobrepoblación. Es imposible que exista un adecuado nivel de vida bajo esa cifra, y es evidente una afectación a la dignidad de los internos.

Por otro lado, respecto a la población dentro y fuera de las cárceles se ha establecido lo siguiente:

Población Total: 170,794				
Establecimientos Penitenciarios 93,147		Establecimientos De Medio Libre 77,647		
Procesados	Sentenciados	Liberados por Semilibertad, Liberación condicional y Remisión condicional de la pena	Sentenciados a Penas Limitativas de Derechos	Sentenciados a Medidas Alternativas
34,824	58,323	5,756	69,392	2,499

Figura 4 Población penitenciaria intramuros y extramuros del sistema penitenciario nacional

Como se evidencia, existen más de 34 mil procesados sin una sentencia condenatoria que estarían reclusos, lo que coadyuba al hacinamiento y consecuentemente a la afectación de la dignidad. Además, existen más de 58 mil sentenciados, en conjunto con los procesados conforman más de 93 mil internos.

Esto denota que no se cumple con la resocialización que pregona el Código Penal peruano, toda vez que la cantidad de internos, con y sin sentencia, supera en gran medida a las personas con libertad condicional o medidas alternativas.

De hecho, como bien se precisa en el informe ha existido un crecimiento desde el año 2022:

La dignidad humana en las cárceles del Perú

Figura 5 Evolución de la población en el sistema penitenciario (julio 2022 – julio 2023)

La población penitenciaria se ha incrementado en un 13.6%, es decir que ha existido un incremento de 20,400 personas en un año. Esto supone que ha existido un incremento al hacinamiento ya existente, pues el problema no es de data reciente, sino que tiene años en el sistema peruano, lo que permite dilucidar de manera coherente, que no han existido políticas adecuadas para garantizar la dignidad de los internos en el país, mucho menos programas efectivos que atiendan a sus derechos fundamentales.

Por otro lado, son pocos los que han accedido a la semilibertad o algún beneficio penitenciario:

La dignidad además de un derecho es inherente al ser humano sin excepción alguna, la persona puede incurrir en alguna infracción de las normas legales o generar perjuicio a otra, pero esta no se pierde, no importa qué tipo de acto cometa, es deber respetar su dignidad y adecuar las medidas respectivas para garantizar su fin, situándose su cumplimiento en la declaraciones, cartas y tratados internacionales y en las leyes nacionales:

-Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 1948, Preámbulo: todo hombre nace igual en dignidad, (reconoce la dignidad como inherente sin distinción alguna.

-Declaración Univ. De los DDHH 1948. Preámbulo: la libertad, la justicia y la paz se sustenta en la dignidad intrínseca.

-Pacto Internacional. De Derechos Civiles y Políticos PIDCP 1966. Preámbulo: la misma premisa que la DUDH

-Pacto Internacional. De los Derechos Económicos, Soc. y Cult. PIDESC 1966. Igual que lo anteriores, establece como base para el reconocimiento de los derechos es la dignidad del ser humano.

-Convención Americana sobre DDHH 1969. Se estableció: que toda persona tiene el derecho de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

- Protocolo de la Convención Americana sobre DDHH en materia de D° Econ, Soc y Cult. 1988, sustentando que estos derechos se sustentan en la dignidad de la persona.

Figura 6 Población de liberados por semilibertad, liberación condicional y remisión condicional de la pena, según oficina regional

En buena cuenta, no se evidencia una política que atienda a la dignidad del interno, lo que no permite que se garanticen sus derechos fundamentales, existiendo problemas graves como el hacinamiento, del cual se deslindan otros problemas como la falta de acceso a la educación, trabajo y salud, no materializándose la finalidad de reeducación o resocialización de la pena.

4. Conclusiones

Conforme a lo analizado en los acápites que anteceden, se puede afirmar que la dignidad del ser humano es un aspecto elemental que todo Estado debe considerar en sus políticas públicas, precisamente porque la dignidad es fuente y fundamento de los derechos humanos, siendo materia de análisis en los instrumentos internacionales sobre la protección de la persona humana. Esta relevancia debe reflejarse en la labor del Estado, especialmente en las políticas implementadas en el sistema penitenciario, pues dada la universalidad de los derechos humanos y la naturaleza de la dignidad humana, los internos deben ser tratados como un fin en sí mismo.

En ese sentido, luego del análisis sistemático realizado, se puede establecer que:

La dignidad humana en las cárceles del Perú

Primero.- Existe un problema grave en el sistema penitenciario del Perú, el cual se traduce en el hacinamiento penitenciario o sobrepoblación de las cárceles conformado por procesados sin una sentencia condenatoria y condenados, lo que ha llegado a un punto crítico conforme a las estadísticas del INPE, materializándose un problema que ha ido incrementándose a lo largo de los años, sin que las medidas adoptadas o políticas emitidas resulten efectivas para dar solución a este problema, entendiéndose que el Estado peruano no ha tenido como preocupación central la protección de los derechos en los centros penitenciarios.

Segundo.- Existe una vulneración de la dignidad humana de los internos en las cárceles del Perú, precisamente por la existencia del hacinamiento penitenciario que no permite la garantía adecuada de los derechos fundamentales de los reclusos, como es el acceso al derecho a la educación, al trabajo, a la salud física y psicológica, lo que imposibilita que sean tratados de manera digna conforme a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Tercero.- El hacinamiento penitenciario reduce la posibilidad de que la mayoría de los internos puedan acceder a programas de resocialización y rehabilitación para reinsertarse en la sociedad, mucho menos acceder a los beneficios penitenciarios, lo que supone afectación al principio de igualdad ante la ley y el respeto de la dignidad humana.

Cuarto.- No se cumple con la finalidad de resocialización que la legislación peruana ha establecido como uno de los fines de la pena, toda vez que la mayoría de los internos no tiene la oportunidad de acceder a los mecanismos implementados por el Estado para la reeducación a través del estudio y el trabajo, además de la atención psicológica que se requiere en estos casos. Además, existe un abuso de la prisión preventiva que coadyuva al hacinamiento penitenciario y de manera sistemática, imposibilita el acceso a estos programas o recursos.

Quinto.- Las políticas referidas al sistema penitenciario deben centrarse en reivindicar la dignidad de los internos, debido a que el Estado peruano no está cumpliendo con respetar este valor y derecho humano al no garantizar las condiciones mínimas y necesarias para un adecuado albergue, presentándose el problema del hacinamiento penitenciario como un factor que genera la afectación a la dignidad humana.

Sexto.- Se necesitan de medidas realmente eficientes para la reivindicación de la dignidad de los internos como es la propuesta de implementación y construcción de nuevas cárceles en el Perú, lo que permitirá que se distribuyan los internos y se reduzca la sobrepoblación en las cárceles, generando la posibilidad de que todos los internos puedan acceder a programas de reeducación, se garantice el derecho a la educación y trabajo, y puedan recibir tratamiento psicológico; además resultaría razonable la aplicación de grilletes electrónicos que posibilite el control y vigilancia de los internos sin necesidad de tenerlos recluidos, con la finalidad garantizar las condiciones mínimas necesarias para la protección de su dignidad. Finalmente resulta razonable la posibilidad de privatizar las cárceles, con la intención de reducir el hacinamiento y efectivizar la resocialización de los internos.

Bibliografía básica

- ACOSTA PUMAREJO, E. 2024. «La analogía iuris como principio subyacente en el pensamiento jurídico.» En E. Acosta Pumarejo (Coord.), *Hacia una filosofía integral: Desafíos en el sistema poliédrico de derechos humanos*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 11–44.
- APARISI, A. «El principio de la dignidad humana como fundamento de un bioderecho global». *Cuadernos de Bioética [en línea]*. 2013, núm. 2, vol 24, pp. 201-222 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87528682006>.
- ATIENZA RODRIGUEZ, M. *Sobre el concepto de dignidad humana*. Ciudad de México: Editorial Aranzadi, SA, 2009.
- CARPIO, E. «Cadena perpetua y constitución.» *Revista institucional de la Academia de la Magistratura [en línea]*. 2006, núm. 7, pp. 33-39 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <http://repositorio.amag.edu.pe/handle/123456789/280>.
- CASTILLA, J. «Las condiciones carcelarias en el Perú afectan los derechos fundamentales. A propósito de la COVID 19.» *Revista sapienta et iustitia [en línea]*. 2021, núm. 3, vol 2, pp. 51-72 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://sapientia.ucss.edu.pe/index.php/sei/article/view/17>
- CHACÓN, A. «El concepto de dignidad humana como fundamento axiológico y ético de los derechos humanos». *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos [en línea]*. 2015, núm. 1, pp. 39-58 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://doi.org/10.15359/rldh.26-1.2>
- CORREA, C. «Delitos cometidos por funcionarios públicos y otorgamiento de prisión preventiva en el distrito fiscal de Lima Sur 2018-2020». *Lucerna iuris et investigatio [en línea]*. 2022, núm. 3, pp. 272-181 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/Lucerna/article/view/24173>
- CUSI, J. «Reducción de la expansión de la prisión preventiva». *Lex [en línea]*. 2017, núm. 20, pp. 297-315 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/1446>
- Retos del sistema penitenciario peruano. *Un diagnóstico de la realidad carcelaria de mujeres y varones* 2018. DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2018.
- DEL RISCO, J. «La relación entre el uso excesivo de la prisión preventiva y el hacinamiento carcelario en el Perú». *Derecho Pucp [en línea]*. 2017, núm. 19, pp. 1-31 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: https://www.academia.edu/43790758/La_relaci%C3%B3n_entre_el_uso_excesivo_de_la_pri%C3%B3n_preventiva_y_el_hacinamiento_carcelario_en_el_Per%C3%BA.
- DELGADO, J. «Dignidad humana». *Eunomía Revista en Cultura de la Legalidad [en línea]*. 2018, núm. 17, pp. 176-197 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://doi.org/10.20318/eunomia.2018.4347>
- «La cadena perpetua en nuestra legislación». *Pólemos*. 21 septiembre 2022, 11:33. Disponible en: <https://polemos.pe/la-cadena-perpetua-en-nuestra-legislacion/>
- ESPINOZA, A. «¿Puede la privatización de las cárceles solucionar la crisis del sistema penitenciario en el Perú». *Vox Juris [en línea]*. 2023, núm. 2, pp. 163-170 [consulta: noviembre

La dignidad humana en las cárceles del Perú

de 2023]. Disponible en: <https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/article/view/2527/Art%C3%ADculo%2012>.

GARCÍA, V. «La dignidad humana y los derechos fundamentales». *Derecho y sociedad* [en línea]. 2018, núm. 51, pp. 13-31 [consulta: noviembre de 2023]. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7793041.pdf>.

GOMÉZ, A. «¿De qué hablamos cuando hablamos de dignidad?». *Centro de Estudios Políticos y Constitucionales* [en línea]. 2019, núm. 5, pp. 537-558 [consulta: noviembre de 2023]. ISBN 978-84-259-1799-8. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7054252>

GONZALES, M. «El hombre como fin en sí mismo en el pensamiento de Robert Spaemann». *Revista de humanidades* [en línea]. 2005, núm. 11, pp. 59-70 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en <https://repositorio.unab.cl/xmlui/bitstream/handle/ria/2179/Gonzalez_EL%20HOMBRE%20COMO%20FIN%20EN%20S%C3%8D%20MISMO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

HABERMAS, J. «El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos». *Dianoia* [en línea]. 2010, núm. 64, pp. 3-25 [consulta: noviembre de 2023]. ISSN-e 1870-4913. Disponible en: <https://dianoia.filosoficas.unam.mx/index.php/dianoia/article/view/218>

HERVADA, J. *Introducción crítica al derecho natural*. Instituto de humanidades. 11ª ed. Cundimarca: Universidad de la Sabana, 2000.

HOYOS, I. «De la dignidad humana como excelencia del ser personal: El aporte de Javier Hervada». *Persona y Derecho* [en línea]. 2005, núm. 52, pp. 79-120 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27875.pdf>.

Informe estadístico 2023. INPE, 2023. Disponible en https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2023/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2023.pdf.

JONAS, H. *El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica*. Barcelona: Editorial Herder, 1995.

JUSTO, J. «El hacinamiento de penales en el Perú. Pronunciamiento del Tribunal Constitucional peruano (EXP. N° 5436-2014-PHC/TC)». *Revista Electrónica Iberoamericana* [en línea]. 2023, núm. 1, pp. 198-207 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://orcid.org/0009-0006-0069-1755>

LANDA, C. «Dignidad de la persona humana». *Ius et veritas* [en línea]. 2000, núm. 21, pp. 10-25 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://doi.org/10.18800/ius.v10i21.15957>.

LLAQUE, J. «Jefe del INPE confirmó la construcción de seis nuevos penales de máxima seguridad para el 2026». RPP Noticias. 4 setiembre del 2023. Disponible en: <https://rpp.pe/politica/estado/jefe-del-inpe-confirmando-la-construccion-de-seis-nuevos-penales-de-maxima-seguridad-para-el-2026-noticia-1503761?ref=rpp>.

MAINO, C. «La importancia del concepto de dignidad humana» [en línea]. 2021, pp. 295-306 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en

<https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/12521/1/importancia-concepto-dignidad-humana.pdf>.

MARÍN, M. «La dignidad humana, los Derechos Humanos y los Derechos Constitucionales». *Revista de Bioética y Derecho* [en línea]. 2007, núm. 9, pp 1-8 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/7833>

MARTÍ, L. «La dignidad humana en kant». *Ipade Business School* [en línea]. 2021 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://www.ipade.mx/2021/07/21/la-dignidad-humana-en-kant/>.

MARTÍNEZ, C. «La dignidad humana como fundamento de los derechos humanos». *Ius Inkarri Revista de la facultad de derecho y ciencia política* [en línea]. 2023, núm. 14, pp. 227-256 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Inkarri/article/view/5929>

MÉNDEZ, J. «Corte Interamericana de Derechos Humanos. Re: Opinión Consultiva OC-25/20 “Enfoques Diferenciados en materia de Personas Privadas de Libertad”» [en línea]. 2010 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/58_ATI_AUWCL.pdf.

«Ministro de Justicia: Se necesitan construir 20 penales más para resolver hacinamiento». *El Peruano*. 3 julio 2023, 11:40. Disponible en <https://www.elperuano.pe/noticia/216954-ministro-de-justicia-se-necesitan-construir-20-penales-mas-para-resolver-hacinamiento>.

MISSIEGO DEL SOLAR, J. «Uso y abuso de la prisión preventiva en el proceso penal peruano». *Ius et Praxis, Revista de la Facultad de Derecho* [en línea]. 2021, núm. 53, pp. 125-135 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ius_et_Praxis/article/download/5073/5430/

MIRANDA GONÇALVES, R. «La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid -19». *Justiça do direito* [en línea]. 2020, núm. 2, pp. 148-172 [consulta: diciembre de 2023]. Disponible en: <https://seer.upf.br/index.php/rjd/article/view/11013>

MONSALVE, V. y AGUIRRE, J. «Las tensiones de la dignidad humana: conceptualización y aplicación en el derecho internacional de los derechos humanos». *Revista internacional de derechos humanos* [en línea]. 2009, núm. 11, pp. 41-63 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r24903.pdf>

NACIONES UNIDAS. *Los derechos humanos y las prisiones*. Estados Unidos: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004.

OROSCO, E. «Verificación del cumplimiento de la finalidad constitucional de la resocialización en el Perú». *Iuris Omnes* [en línea]. 2021, núm. 1, pp. 131-145 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://csjarequipa.pj.gob.pe/main/wp-content/uploads/2021/05/08.-VERIFICACION-DEL-CUMPLIMIENTO-DE-LA-FINALIDAD-CONSTITUCIONAL-DE-LA-RESOCIALIZACION-EN-EL-PERU.pdf>.

RACCA, I. «La resocialización como fin de la pena privativa de la libertad: análisis del último legado del positivismo criminológico». *Revista de pensamiento penal* [en línea]. 2014, núm. 7, pp. 1-22 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/07/doctrina39378.pdf>.

La dignidad humana en las cárceles del Perú

RÍOS, G. «La violación de los derechos humanos en la cárcel: propuestas para reinvidicar la dignidad humana del ciudadano interno penitenciario y promover el ejercicio de sus derechos». *Vox Juris* [en línea]. 2017, núm. 33, pp. 167-179 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/article/view/974>.

RÍOS, G. «El grillete electrónico: ¿Efectiva desprisionización?». *Centro de Estudios en Criminología* [en línea]. 2016, pp. 1-11 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2397?show=full>

SAMAYOA, A. «Dignidad humana: una mirada desde un enfoque filosófico». *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos* [en línea]. 2021, núm. 1, pp. 1-16 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/15093>

SILES, A. «Moradores de tinieblas: la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano ante el derecho a la igualdad de personas privadas de libertad en centros penitenciarios». *Estudios constitucionales* [en línea]. 2021, núm. 1, pp. 309-355 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-52002021000100309&script=sci_abstract

TORRALBA, F. «¿De que hablamos cuando hablamos de dignidad?». *Educación social* [en línea]. 2019, núm. 72, pp. 125-133 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: https://www.academia.edu/40366520/_De_qu%C3%A9_hablamos_cuando_hablamos_de_dignidad_What_do_we_talk_about_when_we_talk_about_dignity_.

UGARTE, K. «La consagración constitucional de los derechos humanos en el Perú: Una mirada descriptiva camino al Bicentenario - I». *Lex* [en línea]. 2021, núm. 27, pp. 15-54 [consulta: noviembre de 2023]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8023394.pdf>

VALL, R. «El concepto de dignidad humana.» *Revista de Bioética y Derecho* [en línea]. 2015, núm. 23, pp. 278-285 [consulta: noviembre de 2023]. E-ISSN: 1886-5887. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/783/78343122029.pdf>.

VICUÑA MONTOYA, C. Influencia del trabajo penitenciario en la resocialización del interno en el Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico, Huancayo, 2019. Universidad Continental, Escuela Académico Profesional De Derecho, Lima, 2022. Disponible en: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/12120/1/IV_FDE_312_TE_Vicu%C3%B1a_Montoya_2022.pdf.

Instrumentos internacionales citados

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 2 de mayo de 1948

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre de 1966

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de noviembre de 1969

Ana María Vidal García

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 17 de noviembre de 1988